

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Medicina

Departamento de Salud Pública

**ANÁLISIS DE COSTO UTILIDAD DE DIFERENTES MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA LA LEISHMANIASIS
TEGUMENTARIA EN ARGENTINA**

Tesis presentada para optar al título de Doctor de la Universidad de Buenos

Aires en el Área de Salud Pública

Pablo Wenceslao Orellano

Director de Tesis: Doctor Oscar Salomón

Consejero de Estudios: Doctor Néstor Vazquez

Lugar de Trabajo: Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-
epidemias. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud.

Buenos Aires, 2011

AGRADECIMIENTOS

Al Doctor Tomás Orduna del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz” y al Doctor Sergio Sosa Estani del Instituto Nacional de Parasitología “Doctor Mario Fatala Chaben”, por su invaluable información sobre síntomas, tratamiento y epidemiología de la enfermedad.

Al doctor Federico Augustovski y al licenciado Alberto Souto del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, por el aporte de toda su experiencia en evaluaciones económicas, y por el constante apoyo.

A Marina Khoury y Hugo Fernandez del Ministerio de Salud de la Nación, por haberme involucrado en el tema de las evaluaciones económicas.

A los doctores Darío Vezzani y Andrés Ojanguren Affilastro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por sus consejos en cuanto a la escritura de la tesis.

A los becarios, tesistas y miembros de la red de investigadores en leishmaniasis de Argentina, en especial a la doctora Andrea Mastrangelo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por la ayuda brindada respecto al control de vectores.

Al doctor Néstor Vazquez, por su gran predisposición a ayudarme durante estos años.

Al doctor Oscar Daniel Salomon, a quien conozco desde hace casi quince años, y en todo este tiempo me ha dado amistad y ayuda en cuestiones

académicas, hemos compartido muchas campañas, y sus consejos me han ayudado tanto en el campo científico como en el personal y el profesional. Espero que en esta circunstancia especial sepa perdonarme por la frase larga, a riesgo de hacer perder el hilo conductual al lector.

A mis padres, mi familia y amigos que han tenido fe en mí todo este tiempo.

Especialmente a mi mujer Julieta Reynoso, por sus excelentes aportes desde la mirada de la medicina general, por su amor, por su paciencia, y por su genuino interés en mis trabajos de investigación.

Finalmente le agradezco a mi hijo Manuel Orellano, por haber traído tanta felicidad a nuestras vidas.

DEDICATORIA

*A mi padre, por haber despertado en mí el interés por la investigación científica,
y también por su invencible honestidad.*

INDICE

Contenido	Página
INTRODUCCION	9
Descripción de la enfermedad	9
Ciclo de transmisión	11
Epidemiología	13
Estrategias de prevención de enfermedades	17
Prevención y tratamiento de la leishmaniasis en Argentina	18
El Programa Nacional de Control de la Leishmaniosis	19
Estrategias alternativas de prevención y control	22
Vacunación	22
Control de la transmisión vectorial	24
Detección temprana de casos	26
Tratamientos farmacológicos	27
Miltefosina	27
Formulaciones lipídicas de anfotericina B	28
Otros tratamientos	28
Evaluaciones económicas	29

Modelos de Markov	30
OBJETIVO	32
MATERIALES Y METODOS	33
Diseño del estudio	33
Población bajo estudio y perspectiva	33
Intervenciones propuestas	35
Estrategias de prevención primaria	36
Estrategia de prevención secundaria	36
Estrategias de prevención terciaria	37
El modelo utilizado para la simulación	37
Estimación de los costos	41
Estimación de las utilidades	55
Variables de resultado del modelo	61
Efectos temporales: descuento e inflación	62
Análisis de sensibilidad	63
RESULTADOS	65
Estrategia original	65
Línea de base	65

Análisis de sensibilidad	66
Prevención primaria I: vacunación	67
Línea de base	67
Análisis de sensibilidad	68
Prevención primaria II: control de la transmisión con insecticidas	74
Línea de base	74
Análisis de sensibilidad	74
Prevención secundaria: detección temprana de casos	80
Línea de base	80
Análisis de sensibilidad	80
Prevención terciaria I: miltefosina	87
Línea de base	87
Análisis de sensibilidad	87
Prevención terciaria II: formulaciones lipídicas de anfotericina B	92
Línea de base	92
Análisis de sensibilidad	92
Estrategia combinada de prevención	97
Línea de base	97

Análisis de sensibilidad	98
Comparación de todas las estrategias	101
DISCUSION	104
Prevencción primaria	104
Prevencción secundaria	108
Prevencción terciaria	112
Estrategia combinada de prevencción	115
Limitaciones del estudio	116
Implicancia en las políticas públicas	118
CONCLUSIONES	124
RESUMEN	125
PALABRAS CLAVE	126
ABSTRACT	127
KEYWORDS	128
BIBLIOGRAFIA	129

INTRODUCCION

Descripción de la enfermedad

La leishmaniasis o leishmaniosis tegumentaria, que comprende a las formas cutánea y mucosa, es una enfermedad parasitaria polimorfa de la piel. En la forma cutánea comienza con una pápula que se agranda y típicamente se transforma en úlcera indolora (figuras 1 y 2). Las lesiones pueden ser únicas o múltiples, y ocasionalmente no ulceradas y difusas. Pueden cicatrizar espontáneamente en el término de semanas o meses, o persistir durante más de un año (1). Asimismo, puede hallarse una alta proporción de personas asintomáticas, especialmente en escenarios de alta endemicidad. Este hecho se registró en un estudio realizado en la provincia de Salta, donde el 50% de quienes habían tenido contacto con el parásito no presentó síntomas (2).

Figura 1. Lesión ulcerosa en miembro superior de un trabajador rural de Puerto Esperanza, Misiones. Foto: Pablo Orellano, Ministerio de Salud de la Nación.

Figura 2. Lesión en proceso de cicatrización. Puerto Esperanza, Misiones. Foto: Pablo Orellano, Ministerio de Salud de la Nación.

La leishmaniasis mucosa es un proceso de inflamación crónica que involucra las mucosas nasales, nasofaríngeas y laríngeas (figuras 3 y 4), y que puede desembocar en la destrucción masiva del tejido. Ésta se desarrolla como una complicación de la leishmaniasis cutánea, con los parásitos diseminándose desde la lesión cutánea primaria, a través de los vasos linfáticos, hasta alcanzar la mucosa del tracto respiratorio superior (3).

Figura 3. Lesión terciaria. Compromiso de tabique nasal con lesiones granulomatosas en mucosa orofaríngea. Foto: Carlos Ripoll, Ministerio de Bienestar Social, provincia de Jujuy.

Figura 4. Nariz tapiroide y compromiso de piel de labio superior. Foto: Carlos Ripoll, Ministerio de Bienestar Social, provincia de Jujuy.

Las lesiones mucosas pueden desarrollarse incluso años después de haber curado la lesión cutánea primaria, y pueden ser muy desfigurantes (1,4). A su vez, la co-infección con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se ha transformado en un problema grave. Esta lleva a presentaciones clínicas

inusuales, mientras que se observan frecuentemente recaídas luego del tratamiento (5). Por otro lado, la reproducción intensificada *in situ* de estos parásitos intracelulares puede verse favorecida por inmunosupresión a consecuencia de extensos tratamientos con esteroides, del abuso crónico de alcohol, presencia de co-morbilidades o desnutrición (6). La forma mucosa también puede ocurrir como primo-infección por contigüidad de la úlcera, que en su desarrollo toma contacto con mucosas, o por picadura del vector infectado directamente en mucosas. El diagnóstico de estas enfermedades se hace por la identificación microscópica de la forma no-móvil intracelular del parásito (amastigote) en frotis del material obtenido de las lesiones, y por cultivo de la forma extracelular móvil (promastigote) en medios adecuados (1). La intradermoreacción de Montenegro puede utilizarse como confirmatoria para personas que puedan padecer la enfermedad y no residen en zona endémica, y por lo común es positiva con la enfermedad ya establecida (7). Hasta la actualidad no se puede realizar serología en Argentina (inmunofluorescencia indirecta o ELISA) porque se observan cruzamientos con la enfermedad de Chagas-Mazza, de los anticuerpos generados contra los parásitos de ambas enfermedades (7). La reacción en cadena de la polimerasa (RCP) es una técnica que puede ser utilizada como un método útil de detección y caracterización primaria del género *Leishmania* en muestras clínicas (8,9).

Ciclo de transmisión

La leishmaniasis es causada por parásitos del género *Leishmania* (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). En el mundo, al menos 12 especies son

causantes de la leishmaniasis tegumentaria (10). *Leishmania braziliensis* es la más frecuentemente caracterizada y asociada a brotes en Argentina, mientras que *L. amazonensis* y *L. guyanensis* pueden dar lugar a formas cutáneas, pero sólo en focos restringidos geográficamente. Además, no han sido publicados antecedentes epidemiológicos de infección por estas especies, ni se ha evaluado su real importancia epidemiológica en el país. La transmisión ocurre por la picadura de un flebótomo hembra infectado (Diptera: Psychodidae) de los géneros *Phlebotomus* o *Lutzomyia*, en el viejo mundo y el nuevo mundo respectivamente (11). Entre las especies de flebótomos más adaptadas a los hábitats modificados por las actividades humanas en Sudamérica, *Lutzomyia neivai* (complejo intermedia) es el vector más involucrado en la transmisión de *Leishmania* (12,13). También se le adjudican papeles en el mantenimiento del parásito a *Lutzomyia whitmani*, *Lu. migonei* y *Lu. shannoni* (13,14). *Lutzomyia neivai* es la especie más frecuente en nuestro país, con marcados hábitos antropofílicos. Muestra picos de excepcional abundancia luego de un máximo de precipitaciones en la temporada anterior, fenómeno que puede propiciar la presencia de brotes (15). Se ha sugerido la existencia de tres ciclos de transmisión independientes: doméstico, peri-doméstico y selvático (16). Estos tres ciclos de transmisión han sido comprobados en la Argentina (17-22). Los ambientes selváticos constituyen los sitios principales donde ocurre la transmisión o donde comienza la epidemia, amplificada luego por la transmisión peri-doméstica (19). El riesgo de transmisión se incrementa con factores que permiten o amplían el contacto efectivo humano-vector: visita a lugares selváticos para actividades de recreación, viviendas con huecos en las paredes o ventanas próximas a vegetación densa, dormir fuera de la casa o

mantener sitios de cría de animales domésticos cerca de las viviendas (2). Los huéspedes más comunes del parásito son los roedores salvajes, edentados (perezosos), marsupiales y carnívoros (Canidae) (7). En muchas zonas se desconocen los reservorios, siendo el hombre, cánidos y equinos huéspedes accidentales con manifestación clínica (7). Se ha planteado la hipótesis de que los perros domésticos podrían actuar como fuente de infección y contribuir a la diseminación de la enfermedad (23). Sin embargo, en Argentina los reservorios serían animales silvestres en lugar de humanos o perros (17).

Epidemiología

Se han hallado evidencias de lesiones en la piel y deformaciones faciales en representaciones de vasijas pre-incaicas de Perú, Colombia y Ecuador, entre los años 400 y 900 A.C. (24). Esto indica que la leishmaniasis pudo haber existido por cientos o miles de años antes del arribo de los conquistadores españoles (24). En la actualidad, se estima que a nivel global unas 350 millones de personas tienen riesgo de padecer esta enfermedad, con una incidencia anual de 1,5 á 2 millones de nuevos casos, y 70.000 fallecimientos debidos a esta causa (25). En Argentina, hasta la década de 1980 la leishmaniasis tegumentaria tuvo características de una zoonosis endémica. Presentó una media de 40-50 casos por año, principalmente trabajadores relacionados con medios forestales, o individuos en estrecho contacto con vegetación primaria (19). Desde 1954 hasta el 2000 inclusive se han notificado al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Argentina 6.828 casos, de los cuales el 74% corresponde a la última década (26). Entre los años 2007 y

2010, se notificaron al sistema de vigilancia 741 casos de leishmaniasis tegumentaria, de los cuales 648 (87%) pertenecieron a la forma cutánea, y 93 (13%) a la forma mucosa de la enfermedad (figura 5).

Figura 5. Casos nuevos de leishmaniasis cutánea y mucosa de Argentina, notificados al sistema nacional de vigilancia epidemiológica entre los años 2007 y 2010.

La leishmaniasis tegumentaria se presenta como endémica en nueve provincias argentinas: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Corrientes (26). A su vez, existe un riesgo potencial de transmisión vectorial en el norte de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, en el área de influencia de la selva en galería del río Paraná (27). En muchas de estas provincias, la transmisión está ligada a los procesos de deforestación y reforestación, abuso de la agricultura intensiva, construcción de

represas, y otras actividades de degradación de los ecosistemas naturales autóctonos. Se generan así focos de circulación del parásito, que aumentan el contacto de los vectores con el ser humano (15,17,20). En las figuras 6 y 7 se observa la degradación de la selva nativa en Puerto Esperanza, provincia de Misiones, asociada a empresas dedicadas al cultivo de pinos para extracción de pulpa de celulosa, y las zonas de transición o ecotonos. Estas imágenes fueron tomadas durante el estudio de un brote de leishmaniasis cutánea entre trabajadores rurales. La figura 8 muestra una imagen satelital de la zona de Orán, provincia de Salta, donde se observan los tres ambientes involucrados en el ciclo de transmisión: áreas cultivadas, urbanas y peri-urbanas, y la selva nativa o yunga. En la figura 9 se observa un área selvática de la provincia de Corrientes, cercana a la frontera con Brasil, donde se realizaron capturas de flebótomos.

Figura 6. Imagen del impacto de las explotaciones forestales en la selva nativa, provincia de Misiones. Foto: Pablo Orellano, Ministerio de Salud de la Nación.

Figura 7. Ejemplo de ecotono entre la explotación forestal y la selva nativa de Misiones. Foto: Pablo Orellano, Ministerio de Salud de la Nación.

Figura 8. Imagen satelital de la zona de Orán, provincia de Salta, endémica para leishmaniasis tegumentaria.

Figura 9. Área selvática de la provincia de Corrientes, con presencia de flebótomos. Foto: Pablo Orellano, Ministerio de Salud de la Nación.

Estrategias de prevención de enfermedades

Las estrategias de intervención para el abordaje de una enfermedad en la comunidad pueden clasificarse de diferentes formas. En el presente trabajo se utilizó una clasificación de las intervenciones basada en su momento de aplicación en el tiempo natural de la enfermedad. Se dividió a la prevención en primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria (28). La prevención primaria se refiere a aquellas estrategias que actúan antes de que la enfermedad ocurra. Ejemplos de esta clase de prevención son la administración de vacunas, o el cambio de conductas alimentarias para prevenir enfermedades

cardiovasculares. La prevención secundaria se refiere a la detección temprana de casos, lo que ayuda al acceso a un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, y mejora las perspectivas de éxito de los mismos, a la vez que reduce la probabilidad de complicaciones. Un ejemplo sería el diagnóstico precoz por tamizaje, como en la detección del cáncer de próstata. Las estrategias de prevención terciaria están relacionadas con el tratamiento de la enfermedad y de sus consecuencias en la salud del paciente. La prevención cuaternaria se refiere al control de la intervención médica innecesaria y la prevención de la medicalización.

Prevención y tratamiento de la leishmaniasis en Argentina

Al no existir vacuna, la principal estrategia de prevención sería reducir el riesgo de transmisión del parásito, disminuyendo el contacto humano-vector. Esto se podría lograr a través del rociado con insecticidas de las viviendas, y el uso de cortinas, redes de cama o ropas impregnadas con insecticidas residuales. En Argentina, se estima que el rociado de las viviendas podría tener poco o ningún impacto, debido a la forma en que ocurre la transmisión (29). Por ello no es usado como estrategia de control por el gobierno nacional o los gobiernos locales. Por lo tanto, el diagnóstico temprano y el tratamiento apropiado de los pacientes continúan siendo las medidas más relevantes durante situaciones endémicas (19). Mientras tanto, la prevención de la transmisión en el ciclo silvestre se debería dirigir hacia la protección individual, con recomendaciones que eviten el contacto humano-vector en los sitios de mayor riesgo, y en la época de mayor abundancia de flebótomos (20). Para el tratamiento específico

de pacientes se utilizan antimoniales pentavalentes (1). El tratamiento con antimoniales cura las lesiones en forma rápida y evita la recaída, la diseminación local, la transmisión del parásito y usualmente la enfermedad mucosa (30). En la Argentina, la droga de primera línea para el tratamiento de pacientes con leishmaniasis tegumentaria es el antimonio de meglumine (13). Esta se encuentra disponible en el país a un costo moderado, y presenta una eficacia aceptable pero sujeta a variaciones. Sin embargo, los efectos adversos observados a consecuencia del tratamiento son frecuentes e incluyen artralgias, mialgias, cefalea y anorexia entre otros (31-33). La anfotericina B desoxicolato se utiliza como droga de segunda línea, y se indica en situaciones más graves, o en los pacientes que no responden al tratamiento con los antimoniales (34). Es un potente anti-fúngico, de uso limitado debido a su nefro-toxicidad (35). Para el tratamiento, el paciente debe ser hospitalizado por un período de al menos 20 días. La eficacia del medicamento es alta, pero la duración prolongada de la hospitalización, los efectos adversos y la necesidad de un monitoreo estrecho de la función renal son inconvenientes importantes (36-38). Debido a la frecuencia de efectos adversos asociados a estas drogas, fallas terapéuticas, y resistencia del parásito, en diversos países se han ensayado drogas alternativas como el fluconazol, azitromicina, miltefosina, formulaciones lipídicas de anfotericina B y otras, solas o en combinación.

El Programa Nacional de Control de la Leishmaniosis

El Ministerio de Salud de la Nación trabaja desde los años 80, en colaboración con las provincias, en el abordaje de esta enfermedad. Se cuenta con

profesionales especialistas en clínica, entomología, epidemiología y laboratorio del Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatała Chabén”. En años posteriores se creó el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias (CeNDIE) y recientemente el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT). En el año 1999 se establece por resolución N°36 del Ministerio de Salud de la Nación el Programa Nacional de Control de la Leishmaniosis, para elaborar y revisar las normativas sobre tratamiento de pacientes, control entomológico, diagnóstico, epidemiología e investigación. En este programa colaboran especialistas en las diferentes áreas, con aportes de prestigiosas instituciones como el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz” y el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”. Dentro de sus productos normativos más destacados se encuentran el “Manual de procedimientos para nivel gerencial y profesional sobre leishmaniosis”, con versiones en los años 2002 (Resolución N°898, Ministerio de Salud de la Nación) y 2004 (Resolución N°386, Ministerio de Salud de la Nación). También se incorporaron normativas sobre la leishmaniosis visceral a partir del año 2006. A su vez, se han realizado muchas publicaciones científicas sobre la temática. Respecto a las líneas de acción actuales como estrategias de prevención de la enfermedad, el programa sugiere no realizar rociados con insecticidas para control del vector de leishmaniosis tegumentaria hasta que se obtengan resultados de eficacia comprobada. En cambio, se sugiere la protección individual con ropas y repelentes, la educación a la población para identificar sitios y horarios de mayor riesgo de transmisión, la detección de casos mediante difusión y búsqueda activa para rápido tratamiento, y la programación adecuada de las actividades comunales de manejo ambiental

como el desmalezado, canalización y limpieza de corrales. En la figura 10 se observa a personal del programa brindando una charla a trabajadores forestales de Misiones. En cuanto al tratamiento de los pacientes, como se detalló anteriormente, se recomienda el uso de antimonio de meglumine como droga de primera línea, y anfotericina B desoxicolato como droga de segunda línea. El esquema terapéutico es el sugerido por la Organización Mundial de la Salud. La provisión del antimonio de meglumine se realiza tanto al sector público como al privado de salud, y llega al paciente a través de los sistemas locales de atención primaria. La droga es adquirida regularmente por el Estado nacional, que se encarga del financiamiento. El tratamiento debe ser supervisado por el sistema de salud, con seguimiento post-terapéutico a través de controles periódicos durante 5 años en la forma cutánea, y de por vida en la forma mucosa. El tratamiento de las personas con lesiones cutáneas es importante, porque éste disminuye el riesgo de desarrollar la forma mucosa posteriormente. En la práctica, las acciones de manejo ambiental, protección individual contra el vector y detección temprana de casos no se realizan en forma sistemática ni homogénea, sino que dependen de las realidades locales y la situación de coyuntura. Por lo tanto, la estrategia empleada a nivel nacional recae en el tratamiento efectivo de los casos detectados. Esta estrategia, referida en el presente estudio como “estrategia original”, fue la base de comparación para cotejar con otras estrategias sugeridas por el programa, y determinar así la viabilidad en la implementación de cada una de ellas, en términos de eficiencia o costo/utilidad.

Figura 10. Personal del Programa Nacional Control de la Leishmaniasis brindando una charla a trabajadores forestales en Misiones, sobre prevención de la enfermedad. Foto: Pablo Orellano, Ministerio de Salud de la Nación.

Estrategias alternativas de prevención y control

Vacunación

En la actualidad no se dispone en el mercado de una vacuna para la prevención de la leishmaniasis tegumentaria. Existen numerosas evidencias de que la leishmaniasis es susceptible de ser controlada por medio de la vacunación. Sin embargo, los motivos por los cuales no se cuenta todavía con una vacuna son diversos. Uno de ellos es la pérdida de la inmunidad luego de

la desaparición del parásito, por lo que se precisaría una presencia constante del antígeno parasitario para la protección del huésped (39,40). Otra dificultad es la presencia de mecanismos de escape por medio de los cuales los parásitos evitan el efecto supresor del sistema inmune de un huésped inmunocompetente (41). En el huésped mamífero, *Leishmania* es un patógeno intracelular obligado que infecta las células hematopoyéticas del linaje monocito/macrófago (42). Dado que estas células están especializadas en destruir patógenos invasores y en iniciar la respuesta inmune, el parásito ha desarrollado varios mecanismos para evitar la función normal de los macrófagos (42). El lipofosfoglicano (LPG) y la metaloproteasa gp63 son estructuras de la superficie del promastigote metacíclico del parásito, que juegan un rol crucial en la protección de la actividad destructora de degradación de los macrófagos (43). En los macrófagos infectados, los LPG del parásito reducen la actividad de la proteincinasa C y proteintirosin cinasas, ocasionado una atenuación de la activación inmune inducida por IFN- γ (43). Otros efectos sobre el sistema inmune incluyen una reducción en los niveles de interleucina-12 producida por los macrófagos, y cantidades elevadas de factor de crecimiento transformante (TGF)- β e interleucina-10 elaboradas por macrófagos y células T (44,45). Los tipos de vacuna ensayados históricamente para profilaxis de leishmaniasis tegumentaria fueron las que utilizan microorganismos del género *Leishmania* muertos, vacunas con el parásito atenuado, las vacunas de ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinantes (46) y la leishmanización con agentes vivos (9). La inoculación intradérmica con promastigotes vivos de *Leishmania major* ha sido usada en forma intermitente para proteger contra los efectos más severos de la infección natural (9). Este

procedimiento puede producir lesiones cutáneas severas, y por consiguiente no debe ser usado en condiciones normales (9). Los ensayos clínicos de vacunas de primera generación, consistentes en parásitos muertos, han mostrado resultados inconsistentes, y la formulación de la vacuna es difícil de analizar (47). Las vacunas recombinantes o de segunda generación, con el parásito vivo pero genéticamente modificado, han producido en una primera etapa resultados satisfactorios (48). Sin embargo, hasta el momento las pruebas en modelos animales contra *Leishmania braziliensis* no han alcanzado los resultados esperados (49). Las vacunas de tercera generación o de ADN tienen la ventaja de la estabilidad, estandarización y manufactura a gran escala, aunque hasta el momento tampoco han alcanzado las expectativas deseadas (47). Recientemente, se ha provisto algún soporte financiero para el desarrollo de estas vacunas, aunque es poco probable que una vacuna profiláctica pueda estar disponible dentro de los próximos cinco años para cualquier forma de leishmaniasis (9).

Control de la transmisión vectorial

Las enfermedades parasitarias transmitidas por vectores representan una gran parte de la inversión que los países en desarrollo deben sufragar para la salud de sus poblaciones. La lucha contra la transmisión producida por los vectores de estas enfermedades es un elemento clave, y puede realizarse de diferentes formas (50). En la leishmaniasis tegumentaria, la prevención se realiza a través de la reducción del contacto hombre-vector mediante medidas de protección individual y el control de reservorios, de ser aplicable. Las medidas de

protección individual se realizan con mosquiteros simples o impregnados con insecticidas (en transmisión domiciliaria), y repelentes o ropa de manga larga con o sin insecticida impregnado (en la transmisión silvestre). El control de reservorios no se utiliza actualmente por no existir en el país ninguna especie animal que haya cumplido al presente los criterios requeridos para incriminarla. Esta clasificación de métodos está basada en el manual de control de leishmaniasis del Ministerio de Salud de Brasil (51). El rociado con insecticidas residuales en las viviendas, en lugares circundantes a la vivienda en forma de barrera (en viviendas cercanas a lugares selváticos), y en sitios de descanso de los vectores, se ha llevado adelante en pruebas realizadas en distintos países de Sudamérica, con buenos resultados (52). Los insecticidas utilizados incluyeron lambda cialotrina, ciflutrina, deltametrina (piretroides) y D.D.T (órgano clorado) (53,54). Sin embargo, el éxito solo se ha observado en algunas situaciones particulares. Se debe tener en cuenta que el poder residual es bajo, y si hay poblaciones-fuente externas de vectores el control no tiene efectividad a mediano plazo. Además, estas técnicas son muy costosas por el empleo de una amplia cantidad de insecticida y de recurso humano para su aplicación. Por otro lado, tienen implícito un mayor impacto al medio ambiente debido a la cantidad de insecticida liberado. Otro método para la reducción del contacto entre el humano y los vectores es la utilización de cortinas y redes de cama impregnadas en insecticida. Estos métodos están basados en el éxito obtenido en África para combatir la malaria (55). Se han desarrollado ensayos en Irán, Afganistán y Venezuela, con resultados prometedores (55-57). Sin embargo, la efectividad es muy dependiente de pautas culturales y de la aceptabilidad de los mosquiteros. Como se explicó anteriormente, el uso de

ropa impregnada con insecticida es una protección más efectiva para situaciones de transmisión silvestre de la enfermedad, como ocurre en diversos focos de transmisión de Argentina. Se han realizado ensayos con uniformes militares impregnados en Irán, con permetrina como insecticida para la impregnación y la posibilidad de combinación con repelentes (58,59). Hasta el momento, según los trabajos citados, el uso de ropa impregnada ha presentado una efectividad variable para combatir la leishmaniasis. En Argentina, tanto la impregnación de cortinas para las viviendas como el uso de ropa impregnada con insecticidas por parte de trabajadores que deban ingresar a sitios silvestres con riesgo de transmisión de leishmaniasis, constituyen métodos con un gran potencial.

Detección temprana de casos

Un diagnóstico temprano de la afección permite comenzar el tratamiento en forma oportuna, y contribuye al éxito terapéutico. Esto puede alcanzarse mediante la capacitación de los médicos que trabajan en los centros de atención primaria, y del resto del personal de salud que colabora en la captación activa de casos. En la leishmaniasis cutánea, los signos y síntomas deben diferenciarse de otras afecciones como forunculosis, granulomas por cuerpo extraño, sarcoidosis y carcinoma de piel, micosis cutánea y tuberculosis cutánea (13). Una correcta identificación, diagnóstico y tratamiento de la leishmaniasis cutánea es importante debido principalmente al riesgo de que se desarrolle la forma mucosa de la enfermedad, en forma concomitante o luego de la remisión de las lesiones (60). Como se detalló en secciones anteriores,

esta forma de la enfermedad es la más grave, y la que más afecta la calidad de vida de los pacientes. La detección temprana y derivación para tratamiento oportuno de personas con leishmaniasis tegumentaria ha sido planteada como una estrategia de gran importancia en lineamientos para el abordaje de la enfermedad en programas nacionales de control de esta patología, y por organizaciones no gubernamentales (13,51,61).

Tratamientos farmacológicos

Miltefosina

La miltefosina (hexadecilfosfocolina) es un análogo de la fosfatidilcolina que interfiere con las señales celulares (62). Se le ha descubierto actividad anti-*Leishmania in vitro* y en modelos animales (62). Es una droga oral que se utiliza con éxito para el tratamiento de la leishmaniasis visceral en India (63). Originalmente fue utilizada para el tratamiento del cáncer (5). Existe poca experiencia con esta droga para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea en América, con resultados dependientes de las dosis, y una evidencia todavía pobre (5). Se han realizado estudios en Bolivia y en Colombia, para tratamiento de pacientes con leishmaniasis cutánea y mucosa, con rangos de efectividad entre el 33% y el 88% (63-68). Si bien este fármaco no tiene antecedentes de aplicación en Argentina, sus potenciales ventajas son la administración oral, y una menor incidencia de efectos adversos, además de no requerir hospitalización para el tratamiento (9).

Formulaciones lipídicas de anfotericina B

Existen varias formulaciones lipídicas de la anfotericina B que han sido utilizadas para el tratamiento de las leishmaniasis. Estas incluyen a la anfotericina B liposomal, la anfotericina B complejo lipídico y la dispersión coloidal. La mayoría de los ensayos clínicos han sido referidos a la anfotericina B liposomal (9). Las otras formulaciones lipídicas deben ser evaluadas para estimar su toxicidad, bioequivalencia y eficacia, antes de su uso clínico (9). A pesar del mayor costo de las formulaciones lipídicas respecto a la anfotericina B desoxicolato, éstas presentan ventajas relacionadas con la mayor eficacia terapéutica, una buena tolerancia y un breve período de tratamiento (36,69). Los valores de eficacia terapéutica de estas drogas están comprendidos entre el 84% y el 100%, según datos de bibliografía (69-71). En Argentina, estos fármacos están disponibles en el mercado, pero no son adquiridos por el Estado debido a su alto costo. Sin embargo, más allá del costo específico del medicamento, al requerir menos días de hospitalización a los pacientes bajo tratamiento, y presentar mejor tolerancia, podría implicar un menor costo global al sistema de salud.

Otros tratamientos

En presencia de leishmaniasis cutánea debida a infección con *Leishmania major* o *Leishmania tropica*, con la presencia de pocas o pequeñas lesiones, sin inmunosupresión y con posibilidad de seguimiento del paciente, puede plantearse el tratamiento local de las lesiones (9). Estos tratamientos incluyen

la termoterapia (72,73), la crioterapia y la aplicación intra-lesión de antimoniales pentavalentes, solos o en combinación (74), y la paromomicina (75). Otras alternativas experimentales son el empleo de terapias combinadas, por ejemplo el uso de imidazoquinolina o la inyección de extractos de promastigotes muertos de *Leishmania* en combinación con antimoniales pentavalentes (75). Sin embargo, la experiencia de estos tratamientos en América es limitada (9), y por lo tanto no se los incluyó en los análisis.

Evaluaciones económicas

Las evaluaciones económicas o de eficiencia, se utilizan para optimizar el uso de los recursos. Relacionan los resultados alcanzados por una intervención y los recursos invertidos para llevarla adelante (76). Estas evaluaciones se encuentran enmarcadas dentro de la teoría económica del bienestar. La economía del bienestar pertenece a la rama normativa de la economía, que se ocupa de lo que es “correcto” e “incorrecto”, en lugar de describir lo que ocurre. Esto la distingue de otras ramas positivas de la economía, como la economía financiera o la economía de la salud (77). Medir el efecto de las políticas públicas en el bienestar general, permite monitorear y analizar los costos sociales (78). A su vez, el análisis normativo debe complementarse con juicios de valor sobre la equidad, además de la eficiencia, ya que las herramientas económicas no son suficientes para decidir cuál es la mejor política (79). Por ello, las evaluaciones económicas tienen una idoneidad máxima cuando vienen precedidas o complementadas con otros tipos de evaluación que tienen que ver con la eficacia, la efectividad y la equidad (80). Las suposiciones básicas en

que están basadas estas metodologías son dos. La primera es que los individuos, al ser enfrentados a la elección de dos o más alternativas, tienen preferencias por una frente a las otras; la segunda es que a través de sus acciones y elecciones, los individuos tratan de maximizar su nivel de satisfacción o utilidad (81). Sobre este último concepto, la utilidad, los modernos economistas consideran que es una forma de describir las preferencias de los individuos (82). Existen tres métodos que son comúnmente usados para las evaluaciones económicas: la evaluación de costo/beneficio, la de costo/efectividad y la de costo/utilidad (83). En una evaluación de costo/beneficio, se identifican todas las potenciales ganancias y pérdidas de un proyecto o intervención, son convertidas luego en unidades monetarias (pesos, dólares americanos, dólares internacionales u otras) y comparadas para determinar si éste es deseable para la sociedad (84). En las evaluaciones de costo/efectividad, se comparan los costos de la intervención con el efecto en la salud de la población, por ejemplo en años de vida ganados, casos detectados o prevenidos (80). Las evaluaciones de costo/utilidad son similares a las de costo/efectividad, pero utilizan como medida de resultado o utilidad el número de años de vida ganados ajustados por calidad (AVAC) (83). De hecho, las evaluaciones de costo/utilidad pueden considerarse una situación particular dentro de las evaluaciones de costo/efectividad (76,81).

Modelos de Markov

Los modelos analíticos de decisión utilizados en las evaluaciones económicas proveen una estructura para el ordenamiento y la síntesis de información

proveniente de una amplia gama de fuentes, que presentan resultados de datos primarios y secundarios, o la opinión de expertos (85). Típicamente usan métodos denominados “cadenas de Markov” o “modelos de Markov” para representar eventos que ocurren durante una sucesión temporal (86). Un modelo de Markov es un conjunto de variables que tienen la característica de depender solamente de su pasado más inmediato, independientemente de las etapas anteriores. Para ello se consideran una serie de estados, y entre ellos una serie de probabilidades de transición, que regulan el pasaje entre estos estados (87). Los modelos de Markov son especialmente útiles para la representación matemática de la historia natural de las enfermedades que cursan con estados de salud cambiantes en el tiempo. Estos modelos funcionan hasta que todos los individuos alcanzan el estado absorbente (generalmente el fallecimiento) o hasta que se alcanza el horizonte o límite temporal del estudio (88). Las principales limitaciones de los modelos de Markov son que no tienen memoria de los ciclos anteriores, que la duración de los ciclos es constante, y que los casos solo pueden estar en un estado de salud por cada ciclo. En consecuencia se necesitan múltiples estados de salud para representar toda la combinación de condiciones clínicas relevantes. Aun con la limitación mencionada, los modelos de Markov son los métodos más usados para las evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias (89). En el presente estudio se llevó adelante una evaluación de costo/utilidad para evaluar la eficiencia de medidas de prevención y tratamiento de la leishmaniasis tegumentaria en Argentina, mediante la simulación con un modelo de Markov de una cohorte de habitantes de zonas endémicas de la enfermedad en Argentina.

OBJETIVO

Estimar la relación costo utilidad de diferentes tratamientos farmacológicos y estrategias de prevención contra la leishmaniasis tegumentaria en áreas endémicas de la Argentina.

MATERIALES Y METODOS

Diseño del estudio

Se realizó una evaluación de costo/utilidad, tomando en cuenta los costos directos e indirectos, y considerando como medida de utilidad los años de vida ajustados por calidad (AVAC) relacionados al padecimiento de leishmaniasis tegumentaria y a su tratamiento. Las comparaciones se efectuaron entre la estrategia original o actual de tratamiento de la enfermedad (estrategia de contraste), y diferentes alternativas propuestas de intervención. La estrategia original o de comparación no incluyó a la potencial vacuna, acciones de control de la transmisión vectorial, o de detección temprana de personas con leishmaniasis, sino solamente el tratamiento de los pacientes. Este tratamiento estuvo representado por el uso de antimonio de meglumine como droga de primera línea, y anfotericina B desoxicolato si existiera falla terapéutica de la primera.

Población bajo estudio y perspectiva

El trabajo se realizó simulando una cohorte, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, de habitantes argentinos de zonas endémicas del país para leishmaniasis tegumentaria. Se obtuvieron datos de población por grupos de edad de las provincias endémicas: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán (26). La población por provincia y por grupos de edad fue extraída de proyecciones del Instituto

Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el año 2010 (90), y se presenta en la tabla 1. Para elaborar la tabla de vida de la cohorte simulada, además del número de habitantes por provincia y por grupos de edad, se utilizó la estimación de las muertes anuales, de publicaciones de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, para el año 2008 (91). La probabilidad de muerte anual se calculó a partir de los datos de población y mortalidad por grupo de edad (tabla 2), suponiendo un límite de 85 años para la cohorte.

Provincia/grupo de edad (años)	0 - 4	5 - 14	15 - 64	65 y más
Catamarca	43.281	80.071	251.422	29.466
Chaco	106.698	211.793	442.620	11.592
Corrientes	103.075	198.879	419.134	15.732
Formosa	60.088	112.944	227.290	5.540
Jujuy	72.149	135.827	289.593	8.865
Misiones	127.485	234.157	444.109	12.167
Salta	139.552	259.824	518.404	15.026
Santiago del Estero	98.344	185.720	306.652	10.782
Tucumán	139.746	279.617	621.480	23.680

Tabla 1. Datos de población por grupo de edad para el año 2010 (proyectados), en las provincias argentinas endémicas para leishmaniasis tegumentaria, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La perspectiva de una evaluación de costo/utilidad, está referida al punto de vista desde el cual se lee la evaluación, y de ella dependen los costos y los beneficios que van a ser considerados en ella (83). En este trabajo se

consideró una perspectiva social, que involucra a todos los costos y beneficios relacionados, sin importar quién se encarga de pagarlos o quién recibe los beneficios. Se incluyeron tanto los costos de los medicamentos y los asociados al tratamiento, como los que debe afrontar el paciente en su vida cotidiana, por ejemplo el dinero perdido por días laborales para asistir al centro de salud. Esta perspectiva permitió lograr una visión amplia de la problemática, con una base de decisión más equitativa para todas las partes involucradas (92).

	0 – 4	5 – 14	15 – 64	65 - 84	85 y más
	años	años	años	años	años
A: Población	890.418	1.698.832	3.520.704	132.850	0
B: Muertes	3.079	533	15.571	28.443	104.407
C: Probabilidad de muerte (B/A)	0,00346	0,00031	0,00442	0,21410	1,00000
D: Período considerado, en años	5	10	50	20	1
E: Probabilidad de muerte anualizada (C/D)	0,00069	0,00003	0,00009	0,01070	1,00000

Tabla 2. Datos de población y de mortalidad utilizados para el modelo de simulación.

Intervenciones propuestas

En este estudio, las estrategias analizadas se enmarcaron en las intervenciones de prevención primaria, secundaria y terciaria.

Estrategias de prevención primaria

Se analizó la estrategia de vacunación en forma hipotética, proponiendo escenarios posibles y dando especial énfasis al análisis de sensibilidad. Para simplificar el análisis, se asumió una inmunidad de larga duración (administración de una única dosis). Los valores de costo y efectividad de la vacuna se tomaron en forma arbitraria, usando como referencia los valores de vacunas disponibles para otras enfermedades. La otra estrategia primaria evaluada fue la impregnación de cortinas en viviendas y de ropa de trabajo con insecticidas para reducción de la transmisión. Esta experiencia se está llevando adelante como un proyecto de investigación financiado por la Fundación Mundo Sano, con la dirección de los doctores Oscar Salomón y Andrea Mastrangelo, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Los objetivos de ese estudio son evaluar la eficacia del método, y en una segunda etapa desarrollar micro-emprendimientos para impregnación textil a nivel local (Oscar Salomón y Andrea Mastrangelo, comunicación personal, 2010). El insecticida utilizado para estas pruebas es la permetrina (piretroide), con agua como diluyente.

Estrategia de prevención secundaria

La estrategia de detección temprana de casos estuvo basada en la realización de una capacitación periódica y continua, orientada a médicos y personal de salud que trabaja en centros de atención primaria de las provincias endémicas de nuestro país. Estas capacitaciones tienen la potencialidad de ser

multiplicadas a los agentes sanitarios de aquellas provincias endémicas que posean estructuras para la vigilancia activa de enfermedades. Sin embargo, en este trabajo no se analizó el costo ni el efecto de la búsqueda activa de casos, sino el mejoramiento de la capacidad diagnóstica del personal de atención primaria, para una mejor captación pasiva del sistema.

Estrategias de prevención terciaria

Se evaluó en primer lugar el uso de la miltefosina como droga de primera línea, reemplazando al antimonio de meglumine, y de detectarse la falla del tratamiento, el uso de anfotericina B desoxicolato, como en la estrategia original. Como siguiente alternativa se calculó el costo/utilidad del uso de formulaciones lipídicas de anfotericina B como droga de segunda línea, en situaciones de falla terapéutica del antimonio de meglumine.

El modelo utilizado para la simulación

El modelo de Markov empleado en este estudio tomó en cuenta cuatro estados de salud en la dinámica de la leishmaniasis tegumentaria: susceptible, persona con leishmaniasis mucosa, persona con leishmaniasis mucosa no curada o no tratada, y fallecido. Se tomaron estos cuatro estados solamente ya que son los que permiten la permanencia de las personas en los mismos durante al menos un ciclo anual. Para eventos de salud más cortos, se consideraron estados intermedios de transición, por ejemplo la leishmaniasis cutánea, o los tratamientos con medicamentos de primera y segunda línea. Estos estados

intermedios fueron clasificados como transicionales debido al menor tiempo involucrado. La duración de cada ciclo en el modelo fue anual, mientras que la finalización de la simulación se estableció cuando la cohorte alcanzaba la edad de 85 años. En las figuras 11 y 12 pueden observarse dos formas de representar el modelo de Markov generado, la primera mostrando los estados y los estados intermedios con sus flujos direccionales, y la segunda en forma de árbol de decisión con los nombres de las probabilidades de transición. El modelo de simulación fue desarrollado con el programa Decision Analysis by Tree Age (DATA) versión 2007 (93).

Figura 11. Modelo de Markov donde se observan los estados de salud (Rectángulos de línea continua) y estados intermedios (Rectángulos de línea interrumpida) de la leishmaniasis tegumentaria, y los flujos entre los mismos (Flechas).

Figura 12. Modelo de Markov en formato de árbol de decisión, mostrando los estados y las probabilidades de transición para leishmaniasis tegumentaria. M: mortalidad. PI: probabilidad de infección. PPLM1I: probabilidad de padecer leishmaniasis mucosa luego de la primera infección. PDLC: probabilidad de detección de la leishmaniasis cutánea. PCLC1D: probabilidad de cura de la leishmaniasis cutánea luego del tratamiento con la droga de primera línea. PCLC2D: probabilidad de cura de la leishmaniasis cutánea luego del tratamiento con la droga de segunda línea. PDLM: probabilidad de detección de la leishmaniasis mucosa. PCLM1D: probabilidad de cura de la leishmaniasis mucosa luego del tratamiento con la droga de primera línea. PCLM2D: probabilidad de cura de la leishmaniasis mucosa luego del tratamiento con la droga de segunda línea.

Las probabilidades de transición incorporadas en el modelo fueron obtenidas a partir de datos bibliográficos, realizando una búsqueda sistemática en bases de datos, con palabras clave. Cuando se hallaron distintos valores de probabilidades de transición según las publicaciones, se consideraron los

valores extremos de los intervalos, y para obtener la tendencia central se calculó la mediana de todos los valores. Cuando no se contó con datos bibliográficos para alguna probabilidad de transición, se realizó una estimación propia. Para estimar la probabilidad de detección de la leishmaniasis cutánea, se utilizaron datos de dos investigaciones de brote en las provincias de Tucumán y Misiones, realizadas por el autor y el equipo del Programa Nacional de Control de la Leishmaniasis durante el año 2004, cuyos resultados se muestran en la tabla 3. En la Tabla 4 se observan los valores de las probabilidades de transición empleadas para el modelo, con sus intervalos y fuentes bibliográficas.

	Ciudades de Monteros y Simoca, provincia de Tucumán	Ciudades de Puerto Esperanza y Puerto Wanda, provincia de Misiones
Número de casos detectados por el sistema de salud	47	20
Número de casos totales por búsqueda activa	49	22
Porcentaje de detección (%)	95,9	90,9

Tabla 3. Porcentaje de detección de casos registrado durante dos estudios de brote de leishmaniasis cutánea en Argentina.

Estimación de los costos

Para realizar la estimación de costos, en el presente estudio se utilizó la técnica de micro-costeo. Esta metodología es especialmente útil cuando las intervenciones evaluadas son nuevas, cuando se desea investigar el efecto de la variación de los parámetros en el procedimiento, y cuando el estudio involucra valores de utilidades que están fuera del mercado (94). En este estudio se cumplieron las tres condiciones explicadas previamente. Los tipos de costos incluidos fueron los médicos, de entrenamiento del personal para la nueva intervención, suplementos y equipos, y otros costos no médicos como el de las pérdidas de horas laborales para acceder a los tratamientos (95). Estos últimos fueron incluidos como costos indirectos resultantes del salario perdido debido al padecimiento de enfermedades agudas o crónicas (96). Dentro de los costos de atención médica se incluyeron los costos clínicos, análisis de laboratorio, medicamentos y su administración, y todos aquellos controles que deben ser seguidos durante y posteriormente al tratamiento de los pacientes. Los valores se obtuvieron por medio del Nomenclador Nacional de Prestaciones Médicas (97), y convirtiendo los galenos del documento de acuerdo a los valores del Instituto de Obra Mutual Argentino (IOMA) (98). Las dosis de medicamentos y los estudios médicos que deben realizarse los pacientes, se consignaron de acuerdo a las recomendaciones del Programa Nacional de Control de la Leishmaniosis, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación (13). Los costos del antimonio de meglumine fueron consultados al Ministerio de Salud de la Nación, que es la institución que provee el medicamento a los pacientes atendidos en todos los centros de salud del país.

Los costos de la anfotericina B desoxicolato y las formulaciones lipídicas se obtuvieron de valores de mercado. Para la miltefosina, como por el momento no se comercializa en Argentina, se utilizaron valores de otros países, convertidos a la moneda nacional. Los costos indirectos por pérdida de días laborales se estimaron a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. Para los costos de insecticidas se utilizaron valores de mercado. Los costos de las capacitaciones para la detección temprana de casos de leishmaniasis y para la aplicación de los insecticidas se estimaron para este estudio. Los parámetros utilizados junto con la fuente consultada y la descripción del cálculo se observan en la tabla 5. En la tabla 6 se observan los valores superiores e inferiores de los costos que se estimaron para el análisis de sensibilidad del modelo, en aquellos parámetros en que se consideró su variabilidad. Todos los costos fueron expresados en pesos argentinos (ARS\$).

Estrategia	Probabilidad de transición	Valor (Intervalo)	Descripción	Fuente
Original	Probabilidad anual de infección	$2,5 \times 10^{-4}$ ($7,8 \times 10^{-5} - 1,286 \times 10^{-3}$)	Mediana y extremos de las incidencias de Oran, provincia de Salta, años 1990 á 1997	99
	Probabilidad de detección de la leishmaniasis cutánea	0,9	Se utilizaron los datos de Misiones y Tucumán	Propia
	Probabilidad de cura de la leishmaniasis cutánea con antimonio de meglumine	0,82 (0,42 – 1,0)	Mediana y extremos de los valores presentes en bibliografía	31-33, 100-103
	Probabilidad de cura de la leishmaniasis tegumentaria con anfotericina B desoxicolato	0,88 (0,8 – 0,9)	Mediana y extremos de los valores presentes en bibliografía	104,105

Tabla 4. Probabilidades de transición entre estados del modelo.

Estrategia	Probabilidad de transición	Valor (Intervalo)	Descripción	Fuente
Original	Probabilidad de detección de la leishmaniasis mucosa	0,95	Estimación propia a partir de la opinión de expertos del Programa Nacional de Control de la Leishmaniasis	Propia
	Probabilidad de presentación de la leishmaniasis mucosa sin haber presentado lesiones cutáneas	0,03		60
	Probabilidad de cura de la leishmaniasis mucosa con antimonio de meglumine	0,88 (0,7 – 1,00)	Mediana y extremos de los valores presentes en bibliografía	106-108

Tabla 4. Continuación.

Estrategia	Probabilidad de transición	Valor (Intervalo)	Descripción	Fuente
Original	Probabilidad de fallecimiento asociado a leishmaniasis tegumentaria	0	No existen registros de fallecimiento por esta enfermedad en Argentina	Propia
Vacunación	Probabilidad de infección habiendo recibido una dosis de vacuna	$1,25 \times 10^{-5}$	Para una efectividad del 95%	Propia
Control con insecticidas	Probabilidad de infección luego del control con insecticidas	10^{-4} $(5 \times 10^{-5} - 1,5 \times 10^{-4})$	Para un rango de efectividad de 40% - 80%, el valor central es el promedio	109

Tabla 4. Continuación.

Estrategia	Probabilidad de transición	Valor (Intervalo)	Descripción	Fuente
Detección temprana	Probabilidad de detección de leishmaniasis cutánea luego de la capacitación continua	0,99		Propia
Tratamiento con miltefosina	Probabilidad de cura de la leishmaniasis cutánea con miltefosina	0,642 (0,33 – 0,88)	Mediana y extremos de los valores presentes en bibliografía	63- 67
	Probabilidad de cura de la leishmaniasis mucosa con miltefosina	0,70 (0,58 – 0,83)	Mediana y extremos de los valores presentes en bibliografía	68,110
Tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B	Probabilidad de cura de la leishmaniasis con formulaciones lipídicas de anfotericina B	1,00 (0,84 – 1,00)	Mediana y extremos de los valores presentes en bibliografía	69-71

Tabla 4. Continuación.

Estrategia	Parámetro	Componentes del parámetro	Costo (ARS\$)	Descripción	Fuente
Original	Costo del tratamiento con antimonio de meglumine para leishmaniasis cutánea (El costo es en pesos por paciente)	Intradermo reacción de Montenegro	4,5816		
		Hemograma	12,7896		
		Hepatograma	21,0416		
		Uremia	5,7136		
		Creatininemia	8,59		
		Amilasemia	6,9896		
		Ionograma plasmático	17,2368		13,97,98
		Electrocardiograma	45,3885	3 electrocardiogramas, uno por semana	
		Controles médicos	206,4	12 controles	
		Medicamento	168	42 ampollas, a ARS\$4 por ampolla	
		Perdida de días laborales	1732,5	21 días perdidos, ARS\$2475 por mes	111
		Total	2061,23		

Tabla 5. Costo en las diferentes estrategias; valores de tendencia central.

Estrategia	Parámetro	Componentes del parámetro	Costo (ARS\$)	Descripción	Fuente
Original	Costo del tratamiento con antimonio de meglumine para leishmaniasis mucosa (El costo es en pesos por paciente)	Hemograma	12,7896		
		Hepatograma	21,0416		
		Uremia	5,7136		
		Creatininemia	8,59		
		Amilasemia	6,9896		
		Ionograma plasmático	17,2368		
		Electrocardiograma	45,3885	3 electrocardiogramas, uno por semana	
		Controles médicos	206,4	12 controles	
		Medicamento	224	56 ampollas, a ARS\$4 por ampolla	
		Perdida de días laborales	2.310	28 días perdidos, ARS\$2475 por mes	111
Total			2858,1497		

Tabla 5. Continuación.

Estrategia	Parámetro	Componentes del parámetro	Costo (ARS\$)	Descripción	Fuente
Original	Costo del tratamiento con anfotericina B desoxicolato para leishmaniasis cutánea o para leishmaniasis mucosa (El costo es en pesos por paciente)	Electrocardiograma	90,777	6 electrocardiogramas, uno por semana	13,97,98
		Hospitalización	8.400	70 días de hospitalización	
		Medicamento	13.251,8	Tratamiento de 1 gramo, con un costo de ARS\$662,59 la ampolla de 50 miligramos	112,113
		Perdida de días laborales	5.775	70 días perdidos, ARS\$2475 por mes	111
		Total	27.517,5		
Todas	Costo de la forma cutánea para la persona	Costo por pérdida de días laborales	0	Se considera que no pierde días por la enfermedad	Propia
	Costo de la forma cutánea para la persona		2.970	Disminuye en un 10% su capacidad laboral	Propia y 111

Tabla 5. Continuación.

Estrategia	Parámetro	Componentes del parámetro	Costo (ARS\$)	Descripción	Fuente
Vacunación	Vacunación (El costo es en pesos por habitante)	Precio de la vacuna	60	Precio de la vacunación en caso de necesitar una única dosis	Propia
Control con insecticidas	Uso de insecticida (El costo es en pesos por habitante)	Insecticida para las cortinas	1,2	Se utilizan 0,5 ml por m ² , con un promedio de 8,645 m ² por vivienda, a ARS\$92,5 el litro de insecticida. Se calcula una aplicación mensual	Propia
		Insecticida para las ropas	0,51	Se usa 1,875 ml por camisa, una vez por mes	Propia
		Aplicación del insecticida	1,9336	Lo aplica el dueño de la vivienda, usa media hora por mes	Propia

Tabla 5. Continuación.

Estrategia	Parámetro	Componentes del parámetro	Costo (ARS\$)	Descripción	Fuente
Detección temprana	Capacitación al personal de salud (El costo es en pesos por habitante)	Cursos	0,03	Se estima capacitar a 342 profesionales de las provincias endémicas, 1 por ciudad mayor a 2 mil habitantes y 5 por ciudad mayor a 100 mil. Se estima un ciclo de cursos cada 5 años. Los cursos incluyen salarios docentes, viajes, viáticos y otros gastos de los docentes y alumnos.	Propia

Tabla 5. Continuación.

Estrategia	Parámetro	Componentes del parámetro	Costo (ARS\$)	Descripción	Fuente	
Tratamiento con miltefosina como droga de primera línea	Costo del tratamiento con miltefosina (El costo es en pesos por paciente)	intradermo reacción de Montenegro	4,5816		13,97,98	
		Hemograma	12,7896			
		Hepatograma	21,0416			
		Uremia	5,7136			
		Creatininemia	8,59			
		Amilasemia	6,9896			
		Ionograma plasmático	17,2368			
		Electrocardiograma	60,518	4 electrocardiogramas, uno por semana		
		Controles	206,4	12 controles		
		Medicamento	600	Costo aproximado en otros países		112,114
		Perdida de días laborales	0	No se considera pérdida de días por el tratamiento		Propia
				Total		343,860

Tabla 5. Continuación.

Estrategia	Parámetro	Componentes del parámetro	Costo (ARS\$)	Descripción	Fuente
Tratamiento con anfotericina B formulación lipídica como droga de segunda línea	Costo del tratamiento con anfotericina B formulación lipídica (El costo es en pesos por paciente)	Electrocardiograma	30,259	2 electrocardiogramas	13,97,98
		Hospitalización	840	7 días de hospitalización	
		Medicamento	43.221	Tratamiento de 1 gramo, con un costo de ARS\$2161,05 los 50 miligramos	113
		Perdida de días laborales	577,5	7 días perdidos, ARS\$2475 por mes	111
		Total	44.668,76		

Tabla 5. Continuación.

Parámetro	Costo (ARS\$)	Intervalo	Descripción	Fuente
Costo de la leishmaniasis mucosa para la persona por pérdida de días laborales	2.970	0 – 29.700	Desde una pérdida laboral con afectación nula hasta una pérdida total de la capacidad	Propia y 111
Costo de la vacuna (por habitante)	60	40 - 100	Distintos costos posibles de vacunas	Propia
Costo del control con insecticidas	3,6436	1,71 – 13,7722	Desde no considerar el costo de aplicación del insecticida, hasta considerar también la compra de cortinas para las viviendas	Propia
Costo de los cursos para detección temprana (por habitante)	0,03	0,03 – 0,15	Desde un curso cada 5 años hasta un curso anual	Propia

Tabla 6. Costos estimados según las diferentes estrategias. Intervalos considerados para el análisis de sensibilidad.

Parámetro	Costo (ARS\$)	Intervalo	Descripción	Fuente
Costo del tratamiento con miltefosina (Costo por paciente)	343,8608	171,93 – 687,72	Se varió el valor calculado entre la mitad y el doble del estimado	Propia
Costo del tratamiento con anfotericina B formulación lipídica	44.668,76	22.334 – 89.337	Se varió el valor calculado entre la mitad y el doble del estimado	Propia

Tabla 6. Continuación.

Estimación de las utilidades

Como principal variable de resultado para comparar las utilidades de las intervenciones analizadas, se emplearon los años de vida ajustados por calidad (AVAC), o “quality adjusted life years” (QALY), según el término original en inglés (115). Estos corresponden a una medición del estado de salud de las personas, calculado a través de un cuestionario estandarizado, que contiene cinco dimensiones: movilidad, auto-cuidado, actividades usuales, dolor y ansiedad. A su vez, cada dimensión está dividida en tres niveles: ningún problema, algunos problemas y muchos problemas (115). Las dimensiones de salud obtenidas fueron convertidas a un solo índice que combinó estos valores, a través de la utilización de coeficientes aplicables a cada dimensión. Como resultado, se obtuvo un valor de AVAC para cada estado de salud, con un

rango comprendido entre 1 para el perfecto estado de salud, y 0 para una condición similar a la muerte. En el modelo de Markov, cada año se sumaron los AVAC de acuerdo al estado de salud de las personas, y la sumatoria total a lo largo de la vida representó el número de años de vida ajustados por calidad obtenidos. Los valores de AVAC en cada estado de salud para la leishmaniasis cutánea, leishmaniasis mucosa, y las asociadas a los diferentes tratamientos, con sus correspondientes intervalos, fueron estimados a partir de opiniones de expertos. Para ello se consultó con los referentes en las áreas de epidemiología y clínica del Programa Nacional de Control de la Leishmaniasis del Ministerio de Salud de la Nación, en una serie de entrevistas realizadas para tal fin. De esa manera se obtuvieron para la enfermedad los valores extremos, para ser promediados luego de la obtención de los AVAC asociados, mientras que para los estados de salud vinculados a los tratamientos se calcularon directamente los valores centrales. Los resultados de los estados de salud según la opinión de los expertos se observan en la tabla 7. Para estimar el valor unificado de cada estado de salud a partir de las respuestas asociadas a las cinco dimensiones del cuestionario, se utilizaron los coeficientes de un estudio que validó el método para Argentina (116). En el mismo se realizaron encuestas a casi siete mil argentinos sobre su estado de salud, y por medio de un análisis de regresión se estimaron coeficientes para obtener los valores unificados de AVAC derivados de los distintos valores de las dimensiones del cuestionario. Estos coeficientes se utilizaron según el resultado de cada estado de salud, y luego se sumó el valor obtenido en cada dimensión para obtener el valor de disminución del AVAC ($AVAC_d$), según la siguiente ecuación:

$$AVAC_d = -C_{movilidad} - C_{auto-cuidado} - C_{ansiedad} - C_{dolor} - C_{actividades} - C_1 - C_2 - C_3$$

El valor C se refiere al coeficiente para cada dimensión. Los valores C_1 a C_3 son coeficientes que se suman cuando existen solo valores extremos (C_1), cuando existen solo valores bajos (C_2), o cuando existe al menos un valor medio y uno extremo (C_3). Estos coeficientes se observan en la tabla 8. Con los coeficientes obtenidos en la bibliografía y utilizando la ecuación para estimar la disminución en AVACs, se calculó este valor para cada estado de salud. A su vez, con este valor de disminución de AVAC ($AVAC_d$) se obtuvo un valor de disminución de AVAC anualizado ($AVAC_{da}$), de acuerdo al tiempo de duración en meses del estado de salud en el año (T_i), según la siguiente ecuación:

$$AVAC_{da} = AVAC_d \times T_i / 12$$

Finalmente, esta disminución anualizada de los AVACs es la que se incorporó en el modelo, restándola a la unidad de utilidad aportada por cada ciclo anual del mismo. De esta manera, si no existía ninguna disminución en los AVACs, el modelo sumaba un valor de 1 en el ciclo anual, mientras que si la disminución era de 0,3, se sumaba un valor de 0,7 en el ciclo correspondiente a ese año. Los resultados obtenidos para la disminución de AVACs anualizados se observan en la tabla 9.

Estado de salud	Movilidad	Auto- cuidado	Ansiedad	Dolor	Actividades Usuales
Leish. cutánea. Intervalo superior	No tiene problemas	No tiene problemas	Moderados problemas	Moderados problemas	Muchos problemas
Leish. cutánea. Intervalo inferior	No tiene problemas	No tiene problemas	No tiene problemas	No tiene problemas	Moderados problemas
Leish. mucosa. Intervalo superior	No tiene problemas	Moderados problemas	Muchos problemas	Muchos problemas	Muchos problemas
Leish. mucosa. Intervalo inferior	No tiene problemas	No tiene problemas	Moderados problemas	Moderados problemas	Muchos problemas
Tratamiento con antimoniato de meglumine	Moderados problemas	No tiene problemas	Muchos problemas	Moderados problemas	Moderados problemas
Tratamiento con anfotericina B desoxicolato	Muchos problemas	Moderados problemas	Muchos problemas	No tiene problemas	Moderados problemas
Tratamiento con form. lipídicas de anfotericina B	Muchos problemas	Moderados problemas	Muchos problemas	No tiene problemas	Moderados problemas
Tratamiento con miltefosina	No tiene problemas	No tiene problemas	Muchos problemas	Moderados problemas	No tiene problemas

Tabla 7. Estados de salud asociados a la leishmaniasis tegumentaria y a los tratamientos, de acuerdo a la opinión de los expertos. Para la enfermedad se consignan el intervalo superior e inferior.

	No tiene problemas (NtP)	Moderados problemas (MoP)	Muchos problemas (MuP)
Movilidad	0	0,189	0,272
Auto-cuidado	0	0,128	0,209
Ansiedad	0	0,082	0,135
Dolor	0	0,130	0,209
Actividades usuales	0	0,111	0,067
Solo NtP y MoP (C₁)		-0,003	
Solo NtP y MuP (C₂)		0,355	
Al menos 1 con MoP y 1 con MuP (C₃)		0,413	

Tabla 8. Valores de los coeficientes utilizados en el presente estudio.

Estado	Disminución de AVACs (AVAC_d)	Meses de duración del estado	Anualización de la disminución de AVACs (AVAC_{da})
Leishmaniasis cutánea. Intervalo superior	0,692	3	0,173
Leishmaniasis cutánea. Intervalo inferior	0,108	3	0,027
Leishmaniasis cutánea. Valor medio	0,400	3	0,100
Leishmaniasis mucosa. Intervalo superior	0,952	6	0,476
Leishmaniasis mucosa. Intervalo inferior	0,692	6	0,346
Leishmaniasis mucosa. Valor medio	0,822	6	0,411
Tratamiento con antimonio de meglumine	0,978	0,058 (21 días)	0,005
Tratamiento con anfotericina B desoxicolato	1,059	2,333 (70 días)	0,206
Tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B	1,059	0,233 (7 días)	0,020
Tratamiento con miltefosina	0,678	0,933 (28 días)	0,053

Tabla 9. Valores de disminución en años de vida ajustados por calidad (AVACs) utilizados en el modelo.

VARIABLES DE RESULTADO DEL MODELO

Como resultado del modelo, se analizaron el costo/utilidad y el costo/utilidad incremental. El costo/utilidad (CU), a veces referido como costo/utilidad promedio, está compuesto por la suma de los costos (C) de la intervención analizada, dividido la suma de utilidades ganadas (U). En el presente estudio se consideró la suma de AVACs conseguidos, según la siguiente ecuación:

$$CU = \sum C / \sum U$$

El costo/utilidad incremental se utiliza cuando se comparan dos estrategias, y representa el costo adicional por cada unidad de utilidad ganada en la estrategia más efectiva. En situaciones en que las estrategias no son mutuamente excluyentes, se calcula el costo/utilidad marginal de la nueva estrategia, en lugar del incremental. En el presente estudio, si bien algunas estrategias nuevas propuestas no fueron excluyentes con la estrategia original, representaron una visión diferente respecto a la problemática, y por lo tanto siempre se consideró como costo/utilidad incremental en lugar de marginal. Una vez calculado el costo/utilidad incremental de una estrategia frente a otra, puede compararse con los costos sociales que están dispuestos a pagar el gobierno o los habitantes de un país por cada año de vida ganado ajustado por calidad. Si el valor de costo/utilidad incremental de la nueva estrategia respecto a la original es inferior al dispuesto a pagar en promedio por cada AVAC ganado, la implementación de la nueva estrategia es viable. La ecuación de costo/utilidad incremental se presenta a continuación:

$$CU_{\text{incremental}} = (C_{\text{estrategiaA}} - C_{\text{estrategiaB}}) / (U_{\text{estrategiaA}} - U_{\text{estrategiaB}})$$

Efectos temporales: descuento e inflación

Debido a que la cohorte simulada en el modelo se desarrolló a lo largo de muchos años, se consideró el efecto temporal en el recuento de los costos y utilidades de la evaluación. Para ello se utilizó la tasa de descuento, que se emplea para calcular el valor presente de una suma de dinero o de utilidades que deben ser usados en el futuro (83). El valor presente (VP) se calcula a partir de los valores futuros monetarios y no monetarios (VF) y la tasa de descuento (r), desde el tiempo 0 hasta el tiempo t, con la siguiente ecuación:

$$VP = VF_0 + VF_1 / (1 + r)^2 + \dots + FV_{t-1} / (1 + r)^{t-1}$$

La tasa de descuento empleada fue de 0,03 (3%), que es la más recomendada en la actualidad por los analistas económicos (80). Esta tasa de descuento se aplicó a todos los costos y a las utilidades. Para los costos, además de la tasa de descuento se consideró el ajuste por inflación. La inflación se tomó en cuenta calculando el promedio de la variación porcentual anual del índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante el período 1999 – 2010 (tabla 10), y fue estimada en 0,08 (8%) anual. La ecuación para obtener el valor presente a partir de los valores futuros y la tasa de descuento cuando se toma en cuenta el efecto de la inflación (i), se presenta a continuación:

$$VP = VF_0 + VF_1 / (1 + r + i)^2 + \dots + FV_{t-1} / (1 + r + i)^{t-1}$$

Análisis de sensibilidad

Se utilizó el análisis de sensibilidad para evaluar la incertidumbre en la estructura del modelo, las estimaciones de parámetros y los supuestos asumidos. Se realizó un análisis de sensibilidad de una vía o univariado, variando un parámetro por vez y dejando constantes los restantes. También se realizó un análisis de sensibilidad de dos vías, variando dos parámetros en forma simultánea. Estos análisis fueron empleados para los parámetros clave incorporados en cada estrategia. Cuando fue necesario orientar previamente sobre los parámetros de mayor influencia en el modelo, se usó un análisis de influencia o de tornado (117), evaluando cada parámetro en forma individual pero con una presentación gráfica conjunta. Para estimar el efecto de la variabilidad simultánea de todos los parámetros involucrados en los resultados del modelo, se realizó un análisis de Monte Carlo. Este método permite generar valores aleatorios de los parámetros entre los rangos considerados, evitando el uso de todas las combinaciones posibles (118). A través de esta técnica se pudo obtener la variación alrededor del promedio de resultados del modelo (119). Los valores posibles dentro del rango estimado para los parámetros se asumieron triangularmente distribuidos, lo que supone una incertidumbre respecto de la forma real en que se distribuyen estos valores; la distribución de la variable de resultado del modelo se asumió como normal (117). Con los resultados de las simulaciones de Monte Carlo para cada estrategia se realizó el análisis de costo/utilidad incremental respecto a la estrategia original por medio del plano de costo/utilidad (120). Éste consiste en un gráfico de dispersión de puntos en el cual los valores del eje de abscisas

son la utilidad incremental, y los del eje de ordenadas son el costo incremental de cada simulación (88). También se analizó la curva de aceptabilidad, que es un gráfico de líneas donde los valores de la serie son el porcentaje de simulaciones en que se acepta la intervención considerada, y los rótulos del eje de abscisas son los diferentes umbrales ensayados (88).

Año	Variación del IPC (inflación)
1999	-1,82
2000	-0,72
2001	-1,55
2002	35,21
2003	3,61
2004	5,94
2005	11,69
2006	9,43
2007	8,16
2008	7,01
2009	7,44
2010	10,41

Tabla 10. Variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación anual de Argentina en el período 1999-2010, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

RESULTADOS

Estrategia original

Línea de base

De acuerdo a los resultados del modelo, en la estrategia original el tratamiento de pacientes con leishmaniasis tegumentaria presentó un costo de ARS\$20,4092 por habitante de zonas endémicas, con una utilidad de 30,3440 AVACs, lo que significa un costo/utilidad de ARS\$0,6726/AVAC, considerando el efecto de la tasa de descuento y la inflación. Sin considerar estos efectos, el costo fue de ARS\$210,8435 por habitante, con una utilidad de 73,8340 AVACs y un costo/utilidad de ARS\$2,8556/AVAC. Estos valores pueden observarse, expresados en pesos argentinos (ARS\$), en la tabla 11.

	Costo por habitante (ARS\$)	Utilidad por habitante (AVACs)	Costo/Utilidad (ARS\$/AVAC)
Con descuento e inflación	20,4092	30,3440	0,6726
Sin descuento e inflación	210,8435	73,8340	2,8556

Tabla 11. Costo, utilidad y costo/utilidad del tratamiento para la leishmaniasis tegumentaria en Argentina en la estrategia original. Utilidades expresadas en años de vida ajustados por calidad (AVACs), y costos expresados en pesos argentinos (ARS\$).

Análisis de sensibilidad

Según el análisis de tornado, los parámetros que más influenciaron el costo/utilidad fueron la probabilidad de infección con *Leishmania*, la probabilidad de cura de leishmaniasis cutánea con el primer tratamiento de antimonio de meglumine, y el costo por pérdida de oportunidades laborales como consecuencia de padecer secuelas de leishmaniasis mucosa (figura 13).

Figura 13. Diagrama de tornado de los parámetros para el modelo en la estrategia original de la prevención y tratamiento de la leishmaniasis tegumentaria en Argentina.

De acuerdo a las 1.000 simulaciones realizadas por medio del método de Monte Carlo, se estimó un costo/utilidad promedio de ARS\$2,1457/AVAC, un costo de ARS\$65,0962 y una utilidad de 30,3382 AVACs por habitante. A partir del desvío estándar calculado para la muestra generada, se calculó el intervalo

de confianza del 95% para cada variable de resultado, tomando en cuenta que el conjunto de las simulaciones puede asumirse normalmente distribuido, como se explicó en la sección de metodología. Los valores de costo/utilidad con sus intervalos de confianza expresados en pesos argentinos (ARS\$) se presentan en la tabla 12.

	Promedio	Intervalo de confianza del 95%
Costo/habitante (ARS\$)	65,0962	64,3649 – 65,8274
Utilidad/habitante (AVACs)	30,3382	30,3381 – 30,3383
Costo/utilidad (ARS\$/AVAC)	2,1457	2,1216 – 2,1698

Tabla 12. Costo, utilidad por habitante y costo/utilidad del tratamiento para leishmaniasis tegumentaria según la estrategia original. Promedio e intervalo de confianza (95%) de 1.000 simulaciones por el método de Monte Carlo. Utilidades expresadas en años de vida ajustados por calidad (AVACs), y costos expresados en pesos argentinos (ARS\$).

Prevención primaria I: vacunación

Línea de base

Para la línea de base, la utilidad de la estrategia de vacunación fue de 30,3484 AVACs por habitante, con una utilidad incremental de 0,0044 AVACs respecto a la estrategia original. El costo acumulado fue de ARS\$61,0111 por habitante,

con un costo incremental de ARS\$40,6019 respecto a la estrategia original. El costo por AVAC ganado presentó un valor de ARS\$2,0104/AVAC. El costo/utilidad incremental de la estrategia de vacunación frente a la estrategia original, fue de ARS\$9.260,1336/AVAC. Si se toman en cuenta los mismos valores pero sin considerar el efecto temporal de descuento e inflación, la estrategia de vacunación presentó un costo/utilidad de ARS\$0,9535/AVAC.

Análisis de sensibilidad

En primer lugar se realizó un análisis de sensibilidad de una vía con los parámetros introducidos en esta estrategia: el costo de la vacuna y la probabilidad de infección luego de la administración, o efectividad de la vacuna. Las figuras 14 y 15 muestran que aun variando estos parámetros entre los valores considerados, la estrategia original continuó presentando mejor relación de costo/utilidad. Se realizaron dos análisis de sensibilidad de dos vías, evaluando la variabilidad en la probabilidad de infección en la estrategia original, la probabilidad de infección luego de la administración de la vacuna (efectividad), y el costo de la vacuna (figuras 16, 17 y 18).

Figura 14. Análisis de sensibilidad de una vía para el costo de la vacuna, en la estrategia de vacunación contra la leishmaniasis tegumentaria en Argentina.

Figura 15. Análisis de sensibilidad de una vía para la probabilidad de infección luego de la administración de la vacuna, en la estrategia de vacunación contra la leishmaniasis tegumentaria en Argentina.

En la primera comparación, la estrategia de vacunación fue costo/útil en una pequeña porción del gráfico, conteniendo la combinación de mayores incidencias sin la vacuna, y menores probabilidades de infección luego de la vacunación. En la segunda, el área correspondiente a la estrategia de vacunación abarcó un área mayor del gráfico, y a mayor efectividad, más costosa podría ser la vacuna, manteniendo igualmente una buena relación de costo/utilidad. En la tercera comparación, se observó que en todo el rango de las nuevas variables incorporadas en la estrategia de vacunación, la estrategia de vacunación no fue costo/útil, independientemente de la variación en el costo o la efectividad de la vacuna.

Figura 16. Análisis de sensibilidad de dos vías. Estrategia costo/útil de acuerdo a la variación en la probabilidad de infección en la estrategia original, y si se administra la vacuna.

Figura 17. Análisis de sensibilidad de dos vías. Estrategia costo/útil según la variación en la probabilidad de infección en la estrategia original, y el costo posible de la vacuna.

Figura 18. Análisis de sensibilidad de dos vías. Estrategia costo/útil según la variación en la probabilidad de infección con la estrategia de vacunación, y el costo posible de la vacuna.

Según el análisis de simulación por el método de Monte Carlo, se encontró un valor promedio de costo/utilidad de ARS\$2,2421/AVAC, un costo por habitante de ARS\$68,0793 y una utilidad de 30,3484 AVACs. El valor de costo/utilidad con sus intervalos de confianza, y su comparación con la estrategia original se observan en la tabla 13.

	Promedio	Intervalo de confianza del 95%
Costo/utilidad de la estrategia original (ARS\$/AVAC)	2,1457	2,1216 – 2,1698
Costo/utilidad de la estrategia de vacunación (ARS\$/AVAC)	2,2421	2,2339 – 2,2503

Tabla 13. Costo/utilidad de la vacunación para leishmaniasis tegumentaria, y comparación con la estrategia original. Promedio e intervalo de confianza (95%) de 1.000 simulaciones por el método de Monte Carlo. Utilidades expresadas en años de vida ajustados por calidad (AVACs), y costos expresados en pesos argentinos (ARS\$).

En el análisis del plano de costo/utilidad incremental, se observó que en el 100% de las simulaciones la utilidad incremental fue positiva, mientras que en el 53% el costo de esta estrategia fue mayor que en la original (figura 19). Más del 90% de las simulaciones estuvieron por debajo del umbral de aceptabilidad de ARS\$2.500/AVAC, mientras que el 100% de las simulaciones se ubicaron por debajo del umbral de ARS\$4.000/AVAC. La curva de aceptabilidad muestra la evolución de estos porcentajes con el incremento del umbral (figura 20).

Figura 19. Plano de costo/utilidad incremental de la estrategia de vacunación para leishmaniasis tegumentaria. Cada punto representa el resultado de una simulación por el método de Monte Carlo.

Figura 20. Curva de aceptabilidad de la estrategia de vacunación para leishmaniasis tegumentaria, a medida que se incrementa el umbral de aceptación de costo/utilidad incremental.

Prevención primaria II: control de la transmisión con insecticidas

Línea de base

La estrategia de control de la transmisión con insecticidas presentó un costo de ARS\$41,1342 y una utilidad de 30,3468 AVACs por habitante. El costo/utilidad de la estrategia fue de ARS\$1,3555/AVAC. El costo/utilidad incremental fue de ARS\$7.482,1338/AVAC respecto a la estrategia original.

Análisis de sensibilidad

Se comenzó con el análisis de una vía de los nuevos parámetros incorporados, el costo del control con insecticidas y su efectividad. En ambos, dentro del rango considerado, la estrategia de control no fue costo/útil (figuras 21 y 22).

Figura 21. Análisis de sensibilidad de una vía para el costo del control con insecticidas, en la estrategia de control vectorial contra la leishmaniasis tegumentaria en Argentina.

Figura 22. Análisis de sensibilidad de una vía para la probabilidad de infección luego del control con insecticidas, en la estrategia de control vectorial contra la leishmaniasis tegumentaria en Argentina.

Se realizaron análisis de sensibilidad de dos vías, para evaluar la combinación de la variación en la probabilidad de la infección en la estrategia original, el costo y la probabilidad de infección con el uso de cortinas y ropas impregnadas con insecticidas (efectividad del control de la transmisión). Cuando se evaluó el cruce con el costo de insecticidas, el control con insecticidas fue costo/útil en una pequeña porción del gráfico, donde se ubicaron los menores costos combinados a las mayores probabilidades de infección sin el uso de insecticidas (figura 23).

Figura 23. Análisis de sensibilidad de dos vías. Estrategia costo/útil de acuerdo a la variación en la probabilidad de infección en la estrategia original, y en el costo por habitante del control con insecticidas.

Cuando se evaluaron en forma simultánea las probabilidades de infección en la estrategia original con la efectividad del uso de insecticidas, se observó que la estrategia de insecticidas dominó un amplio sector, y dependió solamente de la probabilidad de infección en la estrategia original (figura 24). De hecho, cuando esta última variable no se consideró, y solo se variaron el costo y la efectividad de la estrategia de control de transmisión con insecticidas, la estrategia costo/útil fue la original (figura 25).

Figura 24. Análisis de sensibilidad de dos vías. Estrategia costo/útil de acuerdo a la variación en la probabilidad de infección en la estrategia original, y la probabilidad de infección luego del control con insecticidas.

Figura 25. Análisis de sensibilidad de dos vías. Estrategia costo/útil de acuerdo a la probabilidad de infección luego del control con insecticidas y el costo por habitante.

En el análisis de sensibilidad por el método de Monte Carlo, se obtuvieron valores medios de costo de ARS\$69,8445 y de utilidad de 30,3467 AVACs por habitante. El costo/utilidad fue de ARS\$2,3022/AVAC. Este valor, con su intervalo de confianza, puede observarse en la tabla 14, en comparación con la estrategia original.

	Promedio	Intervalo de confianza del 95%
Costo/utilidad de la estrategia original (ARS\$/AVAC)	2,1457	2,1216 – 2,1698
Costo/utilidad de la estrategia de control (ARS\$/AVAC)	2,3022	2,2863 – 2,3181

Tabla 14. Costo/utilidad de la estrategia de control con insecticidas para leishmaniasis tegumentaria, y comparación con la estrategia original. Promedio e intervalo de confianza (95%) de 1.000 simulaciones por el método de Monte Carlo. Utilidades expresadas en años de vida ajustados por calidad (AVACs), y costos expresados en pesos argentinos (ARS\$).

En la figura 26 se observa el plano de costo/utilidad incremental. El 100% de las simulaciones demostró una utilidad incremental positiva, mientras que en el 51% el costo fue mayor al de la estrategia original. Más del 90% de las simulaciones se ubicó por debajo del umbral de costo/utilidad incremental de ARS\$5.000/AVAC. La evolución en la aceptabilidad de acuerdo a los umbrales se observa en la figura 27.

Figura 26. Plano de costo/utilidad incremental de la estrategia de control con insecticidas para leishmaniasis tegumentaria. Cada punto representa el resultado de una simulación por el método de Monte Carlo.

Figura 27. Curva de aceptabilidad de la estrategia de control con insecticidas para leishmaniasis tegumentaria, a medida que se incrementa el umbral de aceptación de costo/utilidad incremental.

Prevención secundaria: detección temprana de casos

Línea de base

La estrategia de detección temprana de personas con leishmaniasis presentó una utilidad de 30,3447 AVACs, un costo de ARS\$20,0146 por habitante, y un costo/utilidad de ARS\$0,6596/AVAC. Comparada con la estrategia original, presentó una mayor utilidad y un menor costo, por lo cual fue dominante respecto de ésta.

Análisis de sensibilidad

En primer lugar se realizó un análisis de sensibilidad de una vía respecto a los nuevos parámetros incorporados. La figura 28 muestra la variación en el valor de costo/utilidad para ambas estrategias, de acuerdo a la variación en el costo de la estrategia de detección temprana. Se observa que la estrategia de detección temprana fue costo/útil considerando un costo menor a ARS\$0,074 por habitante. Este representa el doble del valor del considerado para la línea de base, lo que significa que aun elevando el número de cursos de capacitación, o el número de personal de salud capacitado, la estrategia se demostró aún costo/útil.

Figura 28. Análisis de sensibilidad de una vía para el costo por habitante de la estrategia de detección temprana de leishmaniasis tegumentaria en Argentina.

En la figura 29 se analiza el costo/utilidad de acuerdo a la variación en la probabilidad de detección de la estrategia de detección temprana. Se observa que a partir de una probabilidad de detección de 0,937, la estrategia de detección temprana presentó una mejor relación de costo/utilidad respecto a la estrategia original. En las figuras 30 y 31 se observan análisis de sensibilidad de dos vías combinando la probabilidad de infección en la estrategia original con el costo y la probabilidad de detección de la estrategia de detección temprana. En ambas situaciones, la estrategia de detección temprana fue costo/útil en una amplia superficie.

Figura 29. Análisis de sensibilidad de una vía para la probabilidad de detección de casos de leishmaniasis con la estrategia de detección temprana en Argentina.

Figura 30. Análisis de sensibilidad de dos vías. Estrategia costo/útil de acuerdo a la variación en la probabilidad de infección en la estrategia original, y el costo por habitante de la estrategia de detección temprana.

Figura 31. Análisis de sensibilidad de dos vías. Estrategia costo/útil de acuerdo a la variación en la probabilidad de infección en la estrategia original, y la probabilidad de detección de casos de leishmaniasis en la estrategia de detección temprana.

En la figura 32 se observa el análisis de sensibilidad de dos vías para los dos parámetros nuevos de la estrategia: costo y probabilidad de detección. En esta figura la superficie cubierta por la nueva alternativa fue menor, y coincidió con los mayores valores de detección de casos y los menores costos. De acuerdo a las 1.000 simulaciones realizadas por el método de Monte Carlo, la nueva estrategia presentó un costo de ARS\$57,1348 y una utilidad de 30,3401 AVACs por habitante, con un valor de costo/utilidad de ARS\$1,8832/AVAC. Este valor, junto a su intervalo de confianza, y la comparación con los valores de la estrategia original, pueden observarse en la tabla 15.

Figura 32. Análisis de sensibilidad de dos vías. Estrategia costo/útil de acuerdo a la variación en la probabilidad de detección de casos de leishmaniasis, y el costo por habitante de la estrategia de detección temprana.

	Promedio	Intervalo de confianza del 95%
Costo/utilidad de la estrategia original (ARS\$/AVAC)	2,1457	2,1216 – 2,1698
Costo/utilidad de la estrategia de detección temprana (ARS\$/AVAC)	1,8832	1,8633 – 1,9031

Tabla 15. Costo/utilidad de la estrategia de detección temprana para leishmaniasis tegumentaria, y comparación con la estrategia original. Promedio e intervalo de confianza (95%) de 1.000 simulaciones por el método de Monte Carlo. Utilidades expresadas en años de vida ajustados por calidad (AVACs), y costos expresados en pesos argentinos (ARS\$).

En el plano de costo/utilidad (figura 33 y tabla 16) se observó que el 20% de las simulaciones presentaron mayor utilidades que la estrategia original, mientras que el 93% presentaron un mayor costo. Más del 90% de las simulaciones se hallaron por debajo del umbral de costo/utilidad incremental de ARS\$5.000/AVAC (figura 34).

Figura 33. Plano de costo/utilidad incremental de la estrategia de detección temprana para leishmaniasis tegumentaria. Cada punto representa el resultado de una simulación por el método de Monte Carlo.

Cuadrante	Estrategia de detección temprana (porcentaje de simulaciones)
Ganancia de utilidad y pérdida de dinero	13%
Ganancia de utilidad y ahorro de dinero	7%
Pérdida de utilidad y ahorro de dinero	0%
Pérdida de utilidad y de dinero	80%

Tabla 16. Resultados de las 1.000 simulaciones por el método de Monte Carlo, para la detección temprana de casos de leishmaniasis tegumentaria, en comparación con la estrategia original.

Figura 34. Curva de aceptabilidad de la estrategia de detección temprana para leishmaniasis tegumentaria, a medida que se incrementa el umbral de aceptación de costo/utilidad incremental.

Prevención terciaria I: miltefosina

Línea de base

En la línea de base, el costo por habitante del uso de miltefosina como droga de primera línea fue de ARS\$28,3879, con una utilidad por habitante de 30,3435 AVACs y un costo/utilidad de ARS\$0,9356/AVAC. Esta estrategia se encontró dominada por la estrategia original, ya que fue más costosa y reportó menos utilidades. Por ello, no se calculó el costo/utilidad incremental.

Análisis de sensibilidad

En los análisis de una vía, se varió el costo del medicamento y la efectividad del mismo, o probabilidad de éxito en el primer tratamiento del paciente. En la primer situación (figura 35), la estrategia original resultó costo/útil para todo el rango considerado del parámetro. Para la efectividad de la miltefosina en el tratamiento de la leishmaniasis cutánea, esta estrategia comenzó a presentar una mejor relación de costo/utilidad con efectividades mayores al 77% (figura 36). Para el tratamiento de la leishmaniasis mucosa, esta estrategia no fue costo/útil con ningún valor de efectividad considerado (figura 37). En los análisis de sensibilidad de dos vías, se observó que para todo valor de costo del tratamiento con miltefosina, y de probabilidad de infección en la estrategia original, el tratamiento con miltefosina no fue costo/útil (figura 38). Cuando se cruzó la efectividad de la miltefosina para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea con el costo del medicamento y con la probabilidad de infección en la

estrategia original, la efectividad del tratamiento resultó determinante para discriminar la estrategia con mejor relación de costo/utilidad (figuras 39 y 40).

Figura 35. Análisis de sensibilidad de una vía para el costo del tratamiento con miltefosina como droga de primera línea para leishmaniasis tegumentaria en Argentina.

Figura 36. Análisis de sensibilidad de una vía para la efectividad del tratamiento con miltefosina como droga de primera línea para leishmaniasis cutánea en Argentina.

Figura 37. Análisis de sensibilidad de una vía para la efectividad del tratamiento con miltefosina como droga de primera línea para leishmaniasis mucosa en Argentina.

Figura 38. Análisis de sensibilidad de dos vías. Estrategia costo/útil según a la variación en la probabilidad de infección en la estrategia original, y el costo del tratamiento con miltefosina.

Figura 39. Análisis de sensibilidad de dos vías. Estrategia costo/útil según la variación en la probabilidad de infección en la estrategia original, y la efectividad del tratamiento con miltefosina para curar la leishmaniasis cutánea.

Figura 40. Análisis de sensibilidad de dos vías. Estrategia costo/útil de acuerdo a la variación en el costo de la miltefosina, y la efectividad del tratamiento para curar la leishmaniasis cutánea.

De acuerdo a las simulaciones realizadas por el método de Monte Carlo, el uso de miltefosina como droga de primera línea para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea y mucosa generó un costo promedio de ARS\$88,4185 por habitante, y una utilidad de 30,3370 AVACs. El costo/utilidad promedio fue de ARS\$2,9165/AVAC. En la tabla 17 se observan los valores de costo/utilidad promedio, con sus intervalos de confianza del 95%, y se compara con los valores de la estrategia original. Debido a que esta estrategia se encuentra dominada por la estrategia original (es menor su valor de utilidad y mayor su costo), no se realizó el análisis de costo/utilidad incremental ni la curva de aceptabilidad.

	Promedio	Intervalo de confianza del 95%
Costo/utilidad de la estrategia original (ARS\$/AVAC)	2,1457	2,1216 – 2,1698
Costo/utilidad de la estrategia de tratamiento con miltefosina (ARS\$/AVAC)	2,9165	2,8835 – 2,9494

Tabla 17. Costo/utilidad de la estrategia de uso de miltefosina como droga de primera línea para el tratamiento de la leishmaniasis tegumentaria, y comparación con la estrategia original. Promedio e intervalo de confianza (95%) de 1.000 simulaciones por el método de Monte Carlo. Utilidades expresadas en años de vida ajustados por calidad (AVACs), y costos expresados en pesos argentinos (ARS\$).

Prevención terciaria II: formulaciones lipídicas de anfotericina B

Línea de base

El reemplazo de la anfotericina B desoxicolato por las formulaciones lipídicas de anfotericina B como droga de segunda línea presentó según el modelo un costo de ARS\$27,1721, y una utilidad de 30,3445 AVACs por habitante. El valor de costo/utilidad estimado fue de ARS\$0,8955/AVAC. El valor de costo/utilidad incremental respecto a la alternativa original fue de ARS\$13.807,2446/AVAC.

Análisis de sensibilidad

En los análisis de sensibilidad de una vía, se consideró la variación en el costo y en la efectividad de las formulaciones lipídicas de anfotericina B (figuras 41 y 42). En el primer análisis, se observó que para un costo del tratamiento inferior a los ARS\$29.000, el uso de formulaciones lipídicas de anfotericina B es la estrategia con mejor relación costo/utilidad. Por otro lado, en cualquier valor de efectividad considerado, el tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B no fue costo/útil. En el análisis de sensibilidad de dos vías (figura 43), se observó que la variación en la efectividad poco influye, y es la variación en el precio del medicamento el que definió la mejor relación de costo/utilidad. La variación en la probabilidad de infección en la estrategia original no se analizó para ninguna de las alternativas relacionadas con reemplazo de

medicamentos, ya que este parámetro no podría haber influido en el resultado (el número de personas infectadas es el mismo).

Figura 41. Análisis de sensibilidad de una vía para el costo del tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B como droga de segunda línea para leishmaniasis tegumentaria.

Figura 42. Análisis de sensibilidad de una vía para la efectividad del tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B como droga de segunda línea para leishmaniasis tegumentaria en Argentina.

Figura 43. Análisis de sensibilidad de dos vías. Estrategia costo/útil de acuerdo a la variación en el costo de las formulaciones lipídicas de anfotericina B, y la efectividad del tratamiento para curar la leishmaniasis tegumentaria.

De acuerdo a las 1.000 simulaciones realizadas por el método de Monte Carlo, se obtuvo un valor central de costo de ARS\$88,4673 por habitante, con una utilidad de 30,3392 AVACs y un costo/utilidad de ARS\$2,9168/AVAC. Los valores del intervalo de confianza se observan en la tabla 18. En el plano de costo/utilidad incremental, se observó que en el 63% de las simulaciones la estrategia de uso de formulaciones lipídicas de anfotericina B aportó más utilidades que la estrategia original, mientras que en el 62% fue más costosa que ésta. Estos valores, discriminados por cuadrante, se observan en la tabla 19 y la figura 44. Más del 90% de las simulaciones realizadas se hallaron por debajo del umbral de aceptabilidad de ARS\$50.000/AVAC (Figura 45).

	Promedio	Intervalo de confianza del 95%
Costo/utilidad de la estrategia original (ARS\$/AVAC)	2,1457	2,1216 – 2,1698
Costo/utilidad de la estrategia de tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B (ARS\$/AVAC)	2,9168	2,8845 – 2,9492

Tabla 18. Costo/utilidad de la estrategia de uso de formulaciones lipídicas de anfotericina b como droga de segunda línea para el tratamiento de la leishmaniasis tegumentaria, y comparación con la estrategia original. Promedio e intervalo de confianza (95%) de 1.000 simulaciones por el método de Monte Carlo. Utilidades expresadas en años de vida ajustados por calidad (AVACs), y costos expresados en pesos argentinos (ARS\$).

Cuadrante	Estrategia de tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B (porcentaje de simulaciones)
Ganancia de utilidad y pérdida de dinero	25%
Ganancia de utilidad y ahorro de dinero	38%
Pérdida de utilidad y ahorro de dinero	1%
Pérdida de utilidad y de dinero	37%

Tabla 19. Resultados de las 1.000 simulaciones por el método de Monte Carlo, para el uso de formulaciones lipídicas de anfotericina B en el tratamiento de pacientes con leishmaniasis tegumentaria, en comparación con la estrategia original.

Figura 44. Plano de costo/utilidad incremental de la estrategia de tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B como droga de segunda línea en pacientes con leishmaniasis tegumentaria. Cada punto representa el resultado de una simulación por el método de Monte Carlo.

Figura 45. Curva de aceptabilidad de la estrategia de tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B como droga de segunda línea en pacientes con leishmaniasis tegumentaria, a medida que se incrementa el umbral de aceptación de costo/utilidad incremental.

Estrategia combinada de prevención

En un segundo análisis se evaluó una estrategia conjunta que combinó a aquellas estrategias que en la línea de base presentaron mayor utilidad, independientemente de los valores de costo o de costo/utilidad. Por ello se combinó el uso de insecticidas, la detección temprana de casos de leishmaniasis, y el reemplazo de la anfotericina B desoxicolato por formulaciones lipídicas de anfotericina B como droga de segunda línea. Estas estrategias pudieron combinarse ya que apuntan a momentos diferentes en la prevención. En efecto, se trata de estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria, y por lo tanto pueden actuar combinadas. Se excluyó de esta estrategia combinada el uso de la miltefosina como droga de primera línea, ya que resultó más costosa y menos efectiva que la estrategia original, es decir que fue dominada según el análisis de la línea de base. También se excluyó a la estrategia de vacunación, porque si bien resultó la que mayor utilidad incremental proporcionó, no existen aún vacunas disponibles en el mercado. Por ello, solo se trabajó con las alternativas susceptibles de ser empleadas en la actualidad.

Línea de base

En la estrategia combinada, se estimó un costo de ARS\$44,2596 y una utilidad de 30,3471 AVACs por habitante. Esto representó un mayor costo pero también una mayor utilidad que la estrategia original. El valor de costo/utilidad fue de ARS\$1,4584/AVAC, mayor al de la estrategia original. El valor de

costo/utilidad incremental con respecto a la estrategia original fue de ARS\$7.714,5486/AVAC.

Análisis de sensibilidad

Debido a la gran cantidad de parámetros incorporados en esta estrategia combinada, se realizó previamente un análisis de sensibilidad de una vía simultáneo con todas las nuevas variables, agregando la probabilidad de infección por leishmaniasis cutánea en la estrategia original. Este fue el parámetro que demostró mayor influencia en todos los modelos. Para ello se realizó un diagrama de tornado (figura 46). En este se observó que el único parámetro que continuó presentando una gran influencia en el modelo fue la probabilidad de infección en la estrategia original. Cuando se analizó la sensibilidad del modelo a esta variable en forma univariada, se observó que la estrategia combinada resultó costo/útil con una probabilidad de infección en la estrategia original de 54 casos por cada 100.000 habitantes (Figura 47). De acuerdo a las 1.000 simulaciones realizadas por medio del método de Monte Carlo, el valor central de costo fue de ARS\$73,3160 por habitante, con una utilidad de 30,3470 AVACs y un costo/utilidad de ARS\$2,4166/AVAC. Los valores del intervalo de confianza, comparados con la estrategia original, se observan en la tabla 20. En el análisis de costo/utilidad incremental, se observó que para todas las simulaciones, la utilidad de la estrategia combinada fue mayor a la de la estrategia original. Por otro lado, en el 56% de las simulaciones, la estrategia combinada fue más costosa (figura 48). En más del

90% de las simulaciones, la estrategia combinada se encontró por debajo del umbral de costo/utilidad incremental de ARS\$6.000 por AVAC (figura 49).

Figura 46. Diagrama de tornado de los principales parámetros para la estrategia combinada de prevención primaria, secundaria y terciaria contra la leishmaniasis tegumentaria en Argentina.

Figura 47. Análisis de sensibilidad de una vía para la probabilidad de infección de leishmaniasis en la estrategia original.

	Promedio	Intervalo de confianza del 95%
Costo/utilidad de la estrategia original (ARS\$/AVAC)	2,1457	2,1216 – 2,1698
Costo/utilidad de la estrategia combinada (ARS\$/AVAC)	2,4166	2,4007 – 2,4325

Tabla 20. Costo/utilidad de la estrategia combinada de prevención primaria, secundaria y terciaria para leishmaniasis tegumentaria, y comparación con la estrategia original. Promedio e intervalo de confianza (95%) de 1.000 simulaciones por el método de Monte Carlo. Utilidades expresadas en años de vida ajustados por calidad (AVACs), y costos expresados en pesos argentinos (ARS\$).

Figura 48. Plano de costo/utilidad incremental de la estrategia combinada para prevención y control de la leishmaniasis tegumentaria. Cada punto representa el resultado de una simulación por el método de Monte Carlo.

Figura 49. Curva de aceptabilidad de la estrategia combinada para prevención y control de la leishmaniasis tegumentaria, a medida que se incrementa el umbral de aceptación de costo/utilidad incremental.

Comparación de todas las estrategias

Cuando se realizó la comparación de costos, utilidad y costo/utilidad de todas las estrategias entre sí para la línea de base, se observó que la menos costosa fue la detección temprana de casos, con un costo incremental de ARS\$-0,3946 por habitante (ahorro), mientras que la más costosa fue la combinada, con un costo incremental de ARS\$23,8504 por habitante, ambas en relación a la estrategia original. La utilidad incremental fue mayor en la estrategia combinada, con 0,0031 AVACs por habitante, mientras que la menos útil fue la miltefosina, con -0,0005 AVACs por habitante (figura 50 y tabla 21). La estrategia con mejor relación de costo/utilidad fue la detección temprana, con ARS\$0,6596/AVAC, mientras que la peor relación la demostró la estrategia combinada, con ARS\$1,4584/AVAC (figura 51 y tabla 21). En estos análisis se

excluyó la alternativa de vacunación, ya que en el presente no se cuenta con una vacuna, y el análisis de costo/utilidad es solo un escenario hipotético. Los resultados de esta estrategia se presentan igualmente en la tabla 21.

Figura 50. Costo y utilidad incrementales de las estrategias consideradas para prevención primaria, secundaria y terciaria de leishmaniasis tegumentaria en Argentina.

Figura 51. Costo/utilidad de las estrategias estudiadas respecto a la estrategia original (línea), para prevención primaria, secundaria y terciaria de leishmaniasis tegumentaria en Argentina.

Estrategia	Costo (ARS\$/hab.)	Utilidad (AVACs/hab.)	Costo/utilidad (ARS\$/AVAC)	Costo/utilidad incremental¹ (ARS\$/AVAC)
Original	20,4092	30,3440	0,6726	No se calcula por ser la estrategia de contraste
Vacunación	61,0111	30,3484	2,0104	9.260,1336
Control con insecticidas	41,1342	30,3468	1,3555	7.482,1338
Detección temprana	20,0146	30,3447	0,6596	No se calcula por ser dominante respecto a la estrategia original
Miltefosina	28,3879	30,3435	0,9356	No se calcula por estar dominada por la estrategia original
Formulaciones lipídicas de anfotericina B	27,1721	30,3445	0,8955	13.807,2446
Combinada	44,2596	30,3471	1,4584	7.714,5486

Tabla 21. Resultados de costo, utilidad y costo/utilidad de las diferentes estrategias de prevención contra la leishmaniasis tegumentaria en Argentina, según los cálculos de la línea de base. Utilidades expresadas en años de vida ajustados por calidad (AVACs), y costos expresados en pesos argentinos (ARS\$).

¹ Respecto a la estrategia original

DISCUSION

Prevención primaria

Las dos estrategias de prevención primaria consideradas en el estudio, vacunación y control de la transmisión con ropas impregnadas con insecticidas, demostraron una mayor utilidad incremental que el resto de las estrategias utilizadas individualmente. A su vez, fueron las que mayores costos incrementales generaron. Para la vacunación, al no conocerse la efectividad, número de dosis necesarias, duración de la inmunidad o costo de una potencial vacuna, se vio dificultada la interpretación de los resultados. Sin embargo, de contarse con una vacuna efectiva, debería ser incorporada en zonas endémicas, siendo la estrategia que más utilidad generaría en la población. Si bien el costo por utilidad fue considerablemente mayor al de las otras estrategias considerando el efecto temporal y la inflación, cuando estos no se tomaron en cuenta, el costo por utilidad se redujo en gran medida. Esto se debe a que la inversión, en la vacunación, es inicial. Por el contrario, los tratamientos solo se efectúan al aparecer la enfermedad, y por lo tanto el valor presente disminuye considerablemente. En el análisis de sensibilidad se observó que sólo los mayores valores de riesgo de infección en la situación actual posicionaron a la estrategia de vacunación como más eficiente o con mejor relación de costo/utilidad, independientemente del costo y efectividad de la vacuna dentro de los rangos considerados. Estos resultados coinciden con lo investigado para el desarrollo de una potencial vacuna contra la malaria en Latinoamérica, donde un costo de 10 dólares americanos (US\$) por dosis

determina un valor de costo/efectividad dependiente de las tasas de infección, mientras que para un costo de US\$2 por dosis el costo/efectividad es independiente de las tasas de infección (121). Algo similar ocurre para una potencial vacuna contra el mal de Chagas-Mazza, donde un costo de vacuna de US\$5 resultaría en una estrategia eficiente independientemente de la efectividad de la vacuna y el riesgo de infección, mientras que el valor por dosis puede ascender a US\$200 con una eficacia del 50% y un riesgo de infección del 20% (122). En el presente estudio, con un riesgo de infección de 50 casos cada 100 mil habitantes, la estrategia de vacunación fue eficiente, para un costo de US\$10 por dosis². La principal dificultad para el desarrollo de vacunas contra la malaria, la enfermedad de Chagas-Mazza y la leishmaniasis, es la capacidad de los parásitos de “enmascararse” con los antígenos del huésped. Esto ha significado que moléculas candidatas para el desarrollo de una vacuna no pudiesen ser aplicadas. Esta estrategia posiblemente implique el cambio periódico de antígenos o la combinación de ellos, con nuevas etapas de investigación y desarrollo, y grandes costos en la etapa inicial. Debe aclararse que en este trabajo se siguió una visión conservadora respecto al riesgo o probabilidad de infección de la estrategia original. Se consideró dentro del rango un máximo de 128 casos cada 100.000 habitantes, observado en el departamento de Orán en el año 1997. Sin embargo, no se incluyó la epidemia del año 1998 (123), con valores de 921 casos cada 100.000 habitantes para toda la provincia de Salta (124), ya que en ese contexto el rango se vería ampliado. Algo similar a la estrategia de vacunación ocurrió con la estrategia de

² Los valores de pesos argentinos (ARS\$) fueron convertidos a dólares americanos (US\$) según la cotización del año 2011, para facilitar la comparación con los datos publicados.

control con insecticidas, con valores elevados de costo y utilidad incremental. En el análisis de sensibilidad, las variaciones en el costo por habitante de la estrategia estuvieron relacionadas con la forma en que se administra la estrategia. Estos variaron de acuerdo a si era considerado el costo de aplicación del insecticida, o si se consideraba además la compra de cortinas nuevas para las viviendas. Por ejemplo, en un estudio realizado en un área endémica de Brasil, se ha observado que la población podría mostrarse receptiva a una campaña con mosquiteros impregnados con insecticida, si estos fueran financiados por el gobierno (125). Aun así, la mayor sensibilidad del modelo se dio en relación al riesgo de infección en la estrategia original, o sea sin control vectorial. El costo por habitante del uso de cortinas impregnadas fue similar a un estudio realizado con el mismo procedimiento en África para control de la malaria, de US\$5 por vivienda (126), en comparación con el costo aproximado de US\$ 3,75 por vivienda¹ del presente estudio. Para el control de la malaria, el uso de redes impregnadas aparece como eficiente respecto a la estrategia existente de control (126), pero es superado por la estrategia de fumigación residual intra-domiciliaria, que presenta una mejor relación de costo/efectividad (127,128). Para la leishmaniasis tegumentaria en Argentina, es posible que la estrategia de impregnación de cortinas y ropa de trabajo con insecticidas sea más eficiente debido a la dinámica de la transmisión, con un gran componente de transmisión silvestre relacionado a actividades laborales. Además, la transmisión domiciliaria se da principalmente en viviendas rurales, donde la provisión y aplicación de insecticidas residuales se ve dificultada por las mayores distancias. Por otro lado, la fumigación con insecticidas en las viviendas por parte de los habitantes no capacitados apropiadamente para ello

conlleva riesgos de intoxicación, que deberían ser considerados en el cálculo de los costos y las utilidades. Asimismo, en general se presentan dificultades en la estimación de los costos relacionados al impacto ambiental por el uso de insecticidas en forma de fumigación. Sin embargo, es probable que estos efectos representen costos elevados, solo apreciables en el mediano y largo plazo. En cambio, la impregnación de cortinas y ropas de trabajo con insecticidas es una estrategia más segura, fácil de aplicar por parte de los habitantes con una mínima instrucción previa, y con un manejo más eficiente de los insecticidas. Esto constituye un menor riesgo de impacto ambiental. Con respecto a la seguridad específicamente, se debe recordar que el manejo propiamente de la impregnación se hace a través de líderes comunitarios capacitados en el manejo seguro de insecticidas. Por otro lado, el riesgo de intoxicación, aun considerando el contacto estrecho de niños y animales domésticos con las cortinas impregnadas, es despreciable. Otro factor a tener en cuenta es la posibilidad de desarrollo de resistencia a los insecticidas por parte de los insectos vectores, en la aplicación por medio de fumigaciones, en lugar de la impregnación selectiva. En el control de la malaria, ya se ha detectado en África resistencia al D.D.T. y a los piretroides (129-131), lo que dificulta aún más las acciones de control. Además de las ventajas antes mencionadas de la impregnación, esta estrategia tiene la potencialidad de generar colaboraciones entre los gobiernos municipal, provincial, nacional y de organizaciones no gubernamentales, para generar pequeños emprendimientos autosustentables. Estos mecanismos permitirían el mantenimiento de esta metodología con mínimos costos para los habitantes, en el largo plazo. El ahorro económico estaría acompañado, además, por un empoderamiento por

parte de la comunidad de la problemática y sus vías de solución. En consecuencia se lograría una mayor independencia a nivel local para la toma de decisiones y el manejo de los propios recursos. Este camino hacia el abordaje de problemas en forma horizontal, está en consonancia con la visión planteada desde la Organización Panamericana de la Salud para el control de las enfermedades en Latinoamérica (132). Para el dengue, desde hace años se desarrolla y fomenta en varios países latinoamericanos una estrategia de gestión integrada (EGI-dengue), que reconoce la importancia de las asociaciones estratégicas a diferentes niveles, fomentando la participación de la comunidad (133,134). En países como Brasil, se ha ido implementando este concepto, logrando que los agentes de control vectorial se incorporen a los centros de salud locales (135). En Cuba para el control del dengue, y en Argentina para el control del mal de Chagas-Mazza, se ha demostrado que las estrategias horizontales o mixtas de prevención son más eficientes que las estrategias verticales (136,137). Para el dengue, se ha observado que la prevención primaria puede estar a cargo de organizaciones no gubernamentales o de los propios habitantes, dejando lugar a la intervención con fumigaciones por parte de agentes de control de vectores del gobierno nacional en contextos de riesgo de brote o de epidemia (138).

Prevención secundaria

La estrategia de prevención secundaria evaluada, detección temprana de casos de leishmaniasis, presentó una utilidad mayor comparada con la estrategia original, además de un menor costo respecto de ésta. Por ello,

puede ser considerada como una estrategia dominante. Su implementación, además de mejorar la salud de la población bajo riesgo, representaría un ahorro de los costos sociales. De acuerdo al análisis de sensibilidad, aun elevando al doble los costos de esta estrategia, continuaría siendo más eficiente. Esta elevación de los costos podría significar un aumento en el número de capacitaciones al personal de salud, lo que elevaría aún más la efectividad del método. Se demuestra así la importancia de la detección temprana para el pronto comienzo de las diferentes alternativas terapéuticas. A su vez, se relaciona con el hecho de que la falta de tratamiento de las leishmaniasis cutáneas, con heridas que cicatrizan solas luego de no ser tratadas, constituye un factor de riesgo que lleva a la presentación de lesiones mucosas. En el presente trabajo se consideró que las personas con leishmaniasis cutánea no tratadas, padecerían con el tiempo lesiones mucosas. Esto ha sido señalado previamente en estudios publicados (60), aunque debe ser definida en cada foco la probabilidad de lesión mucosa asociada a la leishmaniasis cutánea no tratada (o tratada con un esquema inadecuado o incompleto). Analizando los casos con leishmaniasis registrados por el sistema nacional de vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación, se observa que entre los años 2007 y 2010 (desde que el sistema registra en forma separada a la forma mucosa de la enfermedad), los casos notificados de leishmaniasis mucosa representan entre un 9% y un 15% de los casos notificados de leishmaniasis tegumentaria. Este dato es consistente con la suposición de un 90% de probabilidad de detección, asumiendo que el mencionado 10% de casos no detectados no son tratados, y por consiguiente son susceptibles de padecer la forma mucosa de la enfermedad. Se debe tener en cuenta además

que solo el 3% de los casos presentaría la forma mucosa sin pasar por la forma cutánea (60). Por otro lado, se observa que el aumento de la relación mucosa a cutánea podría deberse a la disminución de casos cutáneos en períodos inter-epidémicos, en paralelo a la aparición de formas mucosas que provendrían de infecciones sin diagnóstico, ocurridas durante los brotes epidémicos de los años 1985, 1998 y 2002. En un trabajo realizado en la provincia de Santiago del Estero, se detectó una sub-notificación de casos de leishmaniasis cutánea mayor al 50%, lo que resaltaría aún más la importancia de la estrategia de capacitación para detección temprana (139). Debe observarse no obstante que esta falta de sensibilidad es para la captación de casos en toda la cadena de notificación. Es probable que muchos casos sean igualmente captados por el sistema local de salud y tratados, y la pérdida del dato sea en instancias superiores de notificación. Los datos antes mencionados sustentan las suposiciones asumidas en el modelo, y fundamentan la importancia de la detección precoz. La leishmaniasis cutánea es una forma de la enfermedad que no genera una disminución en la calidad de vida, en general no es dolorosa ni afecta las actividades cotidianas. Además, no impide la realización de actividades laborales, por lo que no provoca un impacto en los costos por pérdida laboral a la sociedad. Por otro lado, en el transcurso de unos meses la herida desaparece, aun sin tratamiento. Sin embargo, puede tener secuelas psicológicas y de sociabilización, efectos secundarios debidos al tratamiento, que generan una discapacidad transitoria o una pérdida de jornada laboral en trabajadores a destajo. Por el contrario, la leishmaniasis mucosa es una enfermedad que impacta enormemente en la calidad de vida, provoca dolor, deformaciones en el rostro, ansiedad. Además, las pérdidas de oportunidades

laborales son grandes, y se extienden a lo largo de la vida si el paciente no es tratado adecuadamente. En el presente trabajo no se tomaron en cuenta los costos debidos a la cirugía reparadora a la que deberían exponerse los pacientes luego de la afección, pero esto seguramente elevaría aún más los costos asociados a la enfermedad. Por todos estos motivos, la detección temprana de casos de leishmaniasis cutánea sería fundamental para reducir la aparición de formas mucosas. En el análisis de sensibilidad, el método de Monte Carlo mostró una gran variabilidad en los resultados de las simulaciones. Si bien en la línea de base la estrategia se demostró como dominante, en solo un 20% de las simulaciones se observó una efectividad incremental positiva respecto a la estrategia original. Esto indicaría la gran influencia del rango considerado en los parámetros, y la sensibilidad del modelo a los mismos. De implementarse esta estrategia, se debe evaluar y prestar especial atención a los costos y la efectividad, para reducir la dispersión en las variables de resultado. En áreas endémicas de leishmaniasis visceral y de malaria, se ha demostrado que la detección activa de personas que padecen estos males es una estrategia valiosa para mejorar las expectativas terapéuticas de los pacientes, y facilita el abordaje de la enfermedad a nivel comunitario (140-142). Para la enfermedad de Chagas-Mazza, la detección activa puede contribuir a incrementar el impacto, eficiencia y aceptación de la comunidad, según lo evaluado en un estudio para la región del Gran Chaco (143). En el presente estudio, no se evaluó la implementación de un sistema de búsqueda activa de casos, sino el mejoramiento de la capacidad de detección pasiva del sistema de salud. La detección activa de casos por medio de agentes sanitarios que actúen en revisiones periódicas de las viviendas, sería

un método más efectivo que la detección pasiva. Como se ha visto previamente, un pequeño incremento en la probabilidad de detección puede influir en gran medida en la efectividad del sistema de salud. Sin embargo, la implementación de un sistema de visitas “casa por casa” en lugares donde no existe una estructura establecida de agentes sanitarios, podría resultar excesivamente costosa. Es cierto que una estructura semejante podría colaborar en el mejoramiento de la salud general de la población, ya que impactaría en la reducción de riesgos para muchas enfermedades. La implementación de estrategias mixtas a través de promotores de salud barriales, líderes comunitarios de salud por “manzana” y otros actores comunitarios (ONG, iglesia, educación) podría reducir costos. No obstante, el estudio de las externalidades asociadas a estas estrategias estuvo por encima del objetivo del presente trabajo. Aún así, debe tenerse en cuenta que en algunas provincias ya existe una estructura estable de agentes sanitarios que realizan la tarea de visita domiciliaria. En estas circunstancias, la realización de las capacitaciones sería más aprovechable, y con un mínimo agregado de tareas para los agentes de salud, se podría alcanzar una efectividad mucho mayor, asociada a una probabilidad de detección de casos que podría ser cercana al 100%.

Prevención terciaria

La primera estrategia analizada para la sección de tratamientos contra la leishmaniasis tegumentaria fue el uso de miltefosina como droga de primera línea, y de observarse falla terapéutica, la anfotericina B desoxicolato. Según

los resultados obtenidos, esta estrategia se encontró dominada por la estrategia original, ya que fue menos efectiva y más costosa que la primera. Los mayores costos no estuvieron asociados a los costos del tratamiento, que para la miltefosina fue menor que el tratamiento con antimonio de meglumine. La causa fue la menor efectividad, y por lo tanto los mayores costos relacionados con la presencia de fallas de tratamiento. Esto pudo verse en el análisis de sensibilidad de una y dos vías, donde con una efectividad mayor al 77% la estrategia mejoró la relación de costo/utilidad, independientemente del costo considerado del medicamento. La efectividad consignada para la miltefosina en el presente estudio tuvo un rango muy amplio, desde un valor inferior de 33% hasta uno superior de 88% para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea. Este rango amplio de efectividad estuvo relacionado a la falta de experiencias rigurosas y controladas para el tratamiento de la leishmaniasis tegumentaria con este fármaco en América. La realización de ensayos clínicos para evaluar en forma más exhaustiva la eficacia de este medicamento, podría aportar nuevas evidencias que hagan revisar su eficiencia con respecto a otras alternativas. La segunda estrategia considerada de tratamiento farmacológico fue la combinación de antimonio de meglumine como droga de primera línea, y el uso de formulaciones lipídicas de anfotericina B de observarse fallas de tratamiento. Las formulaciones lipídicas de anfotericina B son drogas de alta efectividad, pero con un costo elevado de las dosis. El principal ahorro está entonces en la abreviación del tiempo del tratamiento, además de la mayor eficacia. Si bien esta estrategia no se demostró como más eficiente frente a la estrategia original de utilizar la anfotericina B desoxicolato como droga de segunda línea, se estimó un mayor

recuento de utilidades. Según los análisis de sensibilidad de una y dos vías, la estrategia sería más eficiente con un costo del tratamiento inferior a los ARS\$29.000. Este costo es inferior al del mercado para la droga. Sin embargo, de ser comprada en grandes cantidades por parte del Ministerio de Salud, existe la posibilidad de reducir los costos. Además, en algunos países es posible conseguir precios diferenciales de esta droga a través de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud. En un estudio de costos realizado sobre leishmaniasis visceral en el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan” de la Ciudad de Buenos Aires, se determinó que si se consideraban los costos de hospitalización, el tratamiento con anfotericina B complejo lipídico era mucho más económico que el tratamiento con anfotericina B desoxicolato (Dra. Silvina Ruvinsky, comunicación personal, 2010). En los resultados del método de Monte Carlo se observó que en más del 60% de las simulaciones el uso de formulaciones lipídicas de anfotericina B generó mayores utilidades, mientras que en el 25% de las simulaciones esta estrategia fue costo/útil. Teniendo en cuenta estos resultados puede inferirse que, aunque con mayores costos, la mayor efectividad de las formulaciones lipídicas de la anfotericina B justifica la consideración para su utilización en función del costo/utilidad incremental. Para la miltefosina todavía serían necesarios estudios que aporten nuevas evidencias sobre la eficacia de este medicamento para el tratamiento de la leishmaniasis tegumentaria en Latinoamérica.

Estrategia combinada de prevención

Las diferentes estrategias previamente consideradas intervienen en momentos distintos de la enfermedad, y no son mutuamente excluyentes. Podría pensarse en una estrategia combinada para el abordaje integral de la enfermedad, que conjugue la prevención primaria para reducir el riesgo de adquirir la enfermedad, prevención secundaria que ayude a la rápida detección de casos para mejorar la oportunidad del tratamiento, y una prevención terciaria que mejore la eficacia del tratamiento farmacológico. Entre las estrategias estudiadas, la detección temprana de casos resultó en un ahorro de costos y una mayor efectividad respecto a la estrategia original, mientras que el control con insecticidas y el uso de formulaciones lipídicas de anfotericina B presentaron mayores utilidades, aunque con mayores costos. El reemplazo del antimonio de meglumine por la miltefosina como droga de primera línea no resultó en mayores utilidades, ni tampoco en una reducción de costos, y por lo tanto no se la incorporó en la estrategia combinada. La vacunación tampoco se incorporó, ya que en el escenario actual no se cuenta con una vacuna para esta enfermedad. La estrategia combinada fue la que más valor de utilidades demostró, aunque también demandó mayores costos, y resultó de menor eficiencia que las otras estrategias utilizadas individualmente. Cuando se analizó la sensibilidad del modelo a los parámetros involucrados, se observó que la mayor dependencia del mismo fue respecto al riesgo de infección en la situación actual, es decir, sin control de la transmisión vectorial. Con una probabilidad de infección mayor a 54 casos cada 100.000 habitantes, la estrategia fue más eficiente. Este hecho refuerza la idea de que la estrategia

combinada debe ser aplicada solamente en escenarios endémicos, con un cuidadoso análisis de riesgo previo. Otro interesante resultado del análisis de sensibilidad fue que en el 100% de las simulaciones la estrategia combinada presentó mayores utilidades que la estrategia original. Además, en casi la mitad de las simulaciones, la estrategia combinada fue menos costosa.

Limitaciones del estudio

Este análisis estuvo sujeto a varias limitaciones. Todas las comparaciones de nuevas estrategias se realizaron contra la estrategia original, y no entre sí. Este procedimiento podría afectar particularmente la comparación con las estrategias nuevas de prevención primaria y secundaria. Esto se debe a que en la estrategia original estos niveles de prevención no son abordados, y en consecuencia se trata de una comparación contra una opción de no-intervención. Los valores de algunas probabilidades de transición entre estados de salud estuvieron basados en evidencias directas del presente estudio o en fuentes bibliográficas, mientras que para otros valores se asumieron supuestos con menor respaldo fáctico. En esta última situación, se tomaron en cuenta mayores rangos de los parámetros, para cubrir las incertidumbres y realizar un análisis más conservativo. Asimismo, se realizaron algunas simplificaciones, para no complejizar excesivamente el modelo matemático empleado. Esto sucedió, por ejemplo, con el supuesto de que una persona con leishmaniasis cutánea no tratada debería llevar forzosamente a la presentación de la forma mucosa de la enfermedad. Otra simplificación fue suponer que una persona que padeciera leishmaniasis mucosa, una vez tratada, continuaría sufriendo los

efectos negativos de las secuelas de la enfermedad toda su vida. Esta suposición no toma en cuenta la posibilidad de realizarse cirugías reconstructivas. Un ejemplo más de simplificación fue no considerar la reaparición de lesiones cutáneas luego de una falla de tratamiento de los pacientes. Además, algunas estimaciones de probabilidad de éxito de tratamientos no contaron con suficiente respaldo bibliográfico. Esto ocurrió por ejemplo en la probabilidad de cura de la leishmaniasis mucosa con miltefosina, debido a que no existe publicada aún una gran cantidad de evidencia para nuestro continente, y las especies de parásito que circulan en él. También se realizaron simplificaciones en la estimación de los costos. Aunque se trató en todos los escenarios de contabilizar los costos más relevantes asociados a cada estrategia, algunos costos de capital y de amortización de bienes de capital no fueron incluidos, como la compra de instrumental de laboratorio, gastos de infraestructura hospitalaria o de centros de salud, y otros gastos fijos o variables. Para realizar esta aproximación se consideró el supuesto de que todas las estrategias requieren el uso de una infraestructura similar. Tampoco se tomaron en cuenta costos intangibles como los asociados al dolor o el sufrimiento, ya que éstos son difíciles de mensurar, y están sujetos a diversos sesgos. Sin embargo, el dolor, sufrimiento, ansiedad, y otros intangibles se consideraron en la estimación de las utilidades, en forma de años de vida ajustados por calidad. La estimación de la utilidad asociada a cada estado de salud, en forma de AVACs, también pudo estar sujeta a sesgos. En una primera instancia se planificó la realización de encuestas en población general y en pacientes de leishmaniasis, para obtener los AVACs. Si bien se realizaron algunas encuestas en provincias endémicas, los resultados no fueron incluidos

ya que resultaban muy dispares. Esto pudo estar relacionado con la dificultad para comprender con claridad el cuestionario auto-administrado estandarizado para estimación de los AVACs. Por ello se prefirió el consenso de expertos para estimar los AVACs de cada estado. En este sentido, las estimaciones por consenso a través de entrevistas también pudieron estar sujetas a diversos sesgos. Se ha observado que la percepción de los pacientes puede ser diferente a la de los médicos respecto a la utilidad asociada a diversas enfermedades (144). Por otro lado, la metodología más apropiada para llevar adelante las estimaciones por medio de consenso de expertos es la técnica Delphi (145), que en este estudio no fue utilizada por problemas logísticos. La falta de exactitud asociada a todas las limitaciones mencionadas fue afrontada mediante la consideración de rangos amplios de las variables, prefiriéndose un análisis más conservativo, y dando un especial énfasis a los resultados del análisis de sensibilidad.

Implicancia en las políticas públicas

Cuando una estrategia es menos costosa y más efectiva que otra, se dice que la primera es dominante respecto a la segunda, como se explicó previamente (80). Cuando se determina con suficiente evidencia científica esta situación, no quedan dudas respecto a la implementación de la estrategia más económica y a la vez más efectiva. Sin embargo, cuando una estrategia es más eficiente que otra, la decisión respecto a la implementación de una u otra alternativa requiere un análisis más profundo que la simple comparación numérica. En teoría, si una estrategia de prevención permite prevenir más muertes, o ganar

más años de vida (ajustados o no por calidad), en definitiva si es más efectiva que otra, la decisión política debería ser implementar la mejor estrategia, independientemente del costo o de la eficiencia de ésta. En la práctica, los gobiernos de los diferentes países tienen distintas visiones respecto al costo que están dispuestos a pagar para lograr un mayor número de años de vida en sus poblaciones, y estas visiones suelen ser más o menos independientes de la problemática de salud que se pretenda abordar. Por ejemplo, el cociente de costo/efectividad incremental de una intervención para prevenir la depresión mediante telemedicina rural en Estados Unidos fue de US\$ 85.634 por AVAC ganado, el de la implementación de la vacunación universal contra rotavirus en Japón fue de US\$ 11.554³ por AVAC, de la realización de tamizados para detección precoz de cáncer de mama en España fue US\$ 6.350 por AVAC, o en Argentina de un programa para manejo de hipertensión en población mayor fue de US\$ 562 por AVAC (146-149). La implementación de estos programas en sus países de origen depende de cuánto están dispuestos a pagar los diferentes gobiernos por el incremento en la salud de sus poblaciones, y puede ser estimado a través de umbrales de costo/efectividad incremental (150). En los Estados Unidos, el valor del umbral de costo/efectividad incremental está comprendido en el rango de US\$50.000 y US\$100.000 por AVAC (151). En Canadá, este umbral se encuentra entre los US\$18.570² y US\$82.850, en Nueva Zelanda entre US\$2.083 y US\$10.416, y en el Reino Unido entre US\$32.786 y US\$49.180 por AVAC (152). Estos umbrales no están determinados por las investigaciones de costo/efectividad. Son los

³ Los valores de la moneda original del país en todos los casos fueron convertidos a dólares americanos (US\$) según la cotización del año de publicación del trabajo original.

investigadores los que realizan relevamientos sobre distintas evaluaciones económicas realizadas en cada país. Se estima así el valor del cociente de costo/efectividad incremental promedio que se toma como parámetro en los gobiernos para decidir si implementar una determinada estrategia u otra. Estimar estos valores permite al investigador contar con una primera aproximación sobre la factibilidad en la implementación de un programa determinado. Los umbrales que se encuentran publicados en la bibliografía especializada pertenecen en general a países industrializados. En países en vías de desarrollo, todavía no existen suficientes evaluaciones económicas para la estimación de umbrales, así que se emplean diferentes aproximaciones. Según el criterio utilizado por la Organización Mundial de la Salud (153,154), el umbral para evaluar el costo/efectividad de las intervenciones debería estar basado en el valor del producto bruto interno (PBI) per cápita de cada país. Si el cociente de costo/efectividad incremental de una intervención es inferior al PBI per cápita, la intervención es muy costo/efectiva. Si el cociente es inferior al PBI per cápita multiplicado por 3, la intervención es costo/efectiva. Si el cociente es mayor a ese valor, la intervención no es costo/efectiva. Para la Argentina, el PBI per cápita del año 2010 fue US\$9.067 (155). Este sería el umbral para determinar que una intervención es muy costo/efectiva en Argentina, mientras que el valor de US\$27.201 sería el umbral para determinar que una intervención es costo/efectiva. Tomadas individualmente, tanto la estrategia de vacunación como el control con insecticidas y la detección temprana resultarían muy costo/efectivas, mientras que el uso de formulaciones lipídicas de anfotericina B sería una estrategia costo/efectiva.

Para las 3 primeras, tomando un umbral de US\$1.700⁴, se cubriría a más del 90% de las simulaciones, mientras que para el tratamiento con anfotericina un umbral de US\$17.000 cubriría ese porcentaje. Para la estrategia combinada, se estimó que un umbral de US\$1.500 podría representar a la intervención como eficiente en más del 90% de las simulaciones. El umbral resultó mucho más bajo que el de la estrategia de tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B en forma individual, aun cuando esta estrategia haya estado incluida en la estrategia combinada. Esto se debió a que la estrategia individual de detección temprana resultó en un ahorro de costos además de la mejora en el recuento de utilidades, compensando los mayores costos del medicamento.

En la República Argentina, el gasto público en salud es alto, y se vio incrementado entre el 2003 y el 2007 (156) hasta alcanzar en el año 2008 el 9,6% del PBI. Esto lo convirtió en el país latinoamericano con mayor inversión en salud. Del total del gasto en salud, el 50% corresponde al gasto público (157). Este sector público está integrado por estructuras municipales, provinciales y nacionales, con una red de hospitales y centros de salud públicos que prestan atención gratuita a toda persona que lo demande, aproximadamente unas 14,6 millones de personas en el año 2008 (157). Si bien se realizan en el país estudios para evaluar la factibilidad económica y la eficiencia de nuevas tecnologías (158), muchas decisiones respecto al abordaje para la prevención de problemas de salud que afectan a una gran

⁴ Los valores de pesos argentinos (ARS\$) fueron convertidos a dólares americanos (US\$) según la cotización del año 2011, para facilitar la comparación con los datos publicados.

parte de la población se han tomado sobre la base de la equidad, antes que sobre fundamentos meramente económicos. La incorporación de la vacunación universal en niños contra la hepatitis A, implementada desde el año 2005, significó una reducción de más del 80% en la incidencia de la enfermedad (159), y una drástica reducción de las formas más severas, que pueden llevar a la falla aguda hepática y trasplante hepático en niños. Si bien la decisión en el momento de la incorporación no contó con herramientas de evaluaciones económicas, se comprobó posteriormente que la estrategia resultó eficiente, con un costo de US\$3.429 por año de vida ganado (160). Durante el año 2011 el Ministerio de Salud de la Nación anunció la incorporación al calendario nacional de inmunizaciones de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), como parte de la estrategia para prevenir el cáncer de cuello de útero en adolescentes. Esta enfermedad es causa de alrededor de 2.000 muertes de mujeres al año, con una situación desigual según la región del país, siendo mayor la gravedad en el norte de la Argentina. Estos son ejemplos que demuestran un compromiso del Estado con la salud de la población, por encima de las consideraciones económicas. En los últimos años, el perfil epidemiológico de Argentina se caracterizó por un creciente predominio de enfermedades no transmisibles. Sin embargo, las infecciones comunes siguen afectando a las poblaciones más carenciadas (157). La vigencia de estas enfermedades no se debe a la ausencia de conocimientos para controlarlas, sino a que afectan a individuos que no pueden colocar sus problemas en la agenda del Estado (161). En este sentido, la reciente creación del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), por parte del Ministerio de Salud de la Nación, en la ciudad de Puerto Iguazú, indica el interés del Estado en el

abordaje de las enfermedades desatendidas. Es en el marco de ésta y otras instituciones dedicadas desde hace años al estudio de estrategias de prevención de enfermedades tropicales, que se han venido desarrollando investigaciones para el control integral de la leishmaniasis tegumentaria en Argentina. Este trabajo representa un aporte más a estas líneas de trabajo, integrando el conocimiento adquirido respecto a la eficacia de las acciones, e incorporando la visión económica y de políticas sociales. De acuerdo a las evidencias halladas hasta el momento, la implementación de estrategias combinadas para la prevención de la leishmaniasis tegumentaria en Argentina es un camino factible, eficaz y eficiente para mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables en las áreas endémicas de la enfermedad.

CONCLUSIONES

Entre las estrategias analizadas el control con insecticidas, la detección temprana de casos y el tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B son alternativas eficientes empleadas en forma separada. La combinación de estas estrategias es también una opción costo/útil, y es la que más influencia demostró en la disminución de años de vida ajustados por calidad asociada a la leishmaniasis tegumentaria. La estrategia de detección temprana de casos es la que resultó más eficiente entre todas las comparadas, presentando mayor efectividad y menores costos asociados. El tratamiento con miltefosina no resultó eficiente, presentando mayores costos y menor efectividad que la estrategia original. En el caso de desarrollarse una vacuna contra esta enfermedad, la administración de ésta en áreas hiper-endémicas y endémicas sería costo/útil si los parámetros de costo y efectividad se ajustan a los considerados en el presente trabajo.

Pablo Orellano

Dr. Oscar Salomón

Dr. Néstor Vázquez

RESUMEN

ANÁLISIS DE COSTO UTILIDAD DE DIFERENTES MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA LA LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA EN ARGENTINA

Introducción: La leishmaniasis tegumentaria comprende las formas cutánea y mucosa de la enfermedad. La estrategia de prevención es el tratamiento de los pacientes con antimonio de meglumine, o con anfotericina B desoxicolato de observarse falla terapéutica. Otras estrategias posibles son la vacunación (no disponible actualmente), el control con insecticidas, la detección temprana de casos, y el tratamiento con drogas alternativas.

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue estimar la relación costo/utilidad de diferentes tratamientos farmacológicos y estrategias de prevención contra la leishmaniasis tegumentaria en áreas endémicas de la Argentina.

Materiales y Métodos: Se realizó una evaluación de eficiencia o costo/utilidad desde una perspectiva social, comparando la estrategia que se utiliza actualmente con las siguientes estrategias: vacunación, control con insecticidas, detección temprana, tratamiento con miltefosina y tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B de observarse falla terapéutica del antimonio de meglumine. Como medida de utilidad se estimaron los años de vida ajustados por calidad (AVACs). Los costos se computaron en pesos argentinos (ARS\$).

Resultados: La estrategia más eficiente fue la detección temprana de casos, con un costo/utilidad de ARS\$0,6595/AVAC. La tasa de costo/utilidad fue aceptable para todas las estrategias, con excepción del tratamiento con miltefosina. La estrategia combinada de control con insecticidas, detección temprana de casos y tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B fue la que demostró las mayores utilidades, con 30,3471 AVACs/habitante, y un costo/utilidad incremental de ARS\$7.714,5486/AVAC.

Conclusiones: La combinación del control con insecticidas, detección temprana de casos y tratamiento con formulaciones lipídicas de anfotericina B como droga de segunda línea es una estrategia eficiente para ser empleada en Argentina. La miltefosina, con la evidencia actual, no representa una alternativa eficiente. Si se desarrollara una vacuna, la administración en áreas endémicas sería eficiente si los parámetros de costo y efectividad se ajustan a los del presente trabajo.

PALABRAS CLAVE

Leishmaniasis Cutánea - Leishmaniasis Mucocutánea - Evaluación de Costo/Efectividad - Prevención de Enfermedades Transmisibles - Vectores de Enfermedades - Argentina.

ABSTRACT

COST UTILITY ANALYSIS OF DIFFERENT MEASURES FOR PREVENTION AND TREATMENT OF TEGUMENTARY LEISHMANIASIS IN ARGENTINA

Background: Tegumentary leishmaniasis includes the cutaneous and mucosal types of the disease. The prevention strategy is to treat patients with meglumine antimonate or with amphotericin B deoxycholate in case of therapeutic failure. Other possible strategies are vaccination (currently not available), use of insecticides, early detection of cases and treatment with alternative drugs.

Objective: The goal of the present study was to estimate the cost utility ratio of the different pharmacological treatments and prevention strategies against tegumentary leishmaniasis in endemic areas of Argentina.

Material y Methods: We conducted an evaluation of efficiency or cost/utility analysis from a societal perspective, comparing the strategy currently used with the following strategies: vaccination, use of insecticides, early detection, treatment with miltefosine and treatment with lipid formulations of amphotericin B in case of therapeutic failure of meglumine antimonate. Utility was measured in quality-adjusted life years (QALY) and costs were expressed in argentine pesos (ARS\$).

Results: Early detection of cases was the most efficient strategy, with a cost-utility ratio of ARS\$0.6595/QALY. The cost/utility ratio of all the strategies was

acceptable except for the treatment with miltefosine. The combined strategy of use of insecticides, early detection of cases and treatment with lipid formulations of amphotericin B demonstrated the highest utilities, with 30.3471QALY per person treated and an incremental cost/utility ratio of ARS\$7714.5486/QALY.

Conclusions: The combined strategy of use of insecticides, early detection of cases and treatment with lipid formulations of amphotericin B as second-line drug is the most efficient strategy to be used in Argentina. The current evidence indicates that miltefosine does not represent an efficient option. In case of developing a vaccine against this disease, the administration in endemic areas would be efficient if the cost/utility parameters are consistent with those presented in this study.

KEYWORDS

Leishmaniasis, Cutaneous - Leishmaniasis, Mucocutaneous - Cost-Effectiveness Evaluation - Communicable Disease Prevention - Disease Vectors - Argentina.

BIBLIOGRAFIA

1. Chin J. El control de las enfermedades transmisibles. Publicación científica y técnica N° 581. Organización Panamericana de la Salud; 2001.
2. Sosa-Estani S, Segura EL, Gomez A, Salomón OD, Peralta M, Coutada V et al. Leishmaniose cutânea no Norte da Argentina. Fatores de risco identificados num estudo caso-coorte em três municípios de Salta. Rev Soc Bras Med Trop. 2001 Nov-Dec;34(6):511-7.
3. Ahluwalia S, Lawn SD, Kanagalingam J, Grant H, Lockwood DN. Mucocutaneous leishmaniasis: an imported infection among travellers to central and South America. BMJ. 2004 Oct 9;329(7470):842-4.
4. Negroni R, Wallach J, Arechavala A, Luis Francos J, Messina F, Maiolo E et al. Problemas clínicos en micología médica: problema n° 14. Rev Iberoam Micol. 2011 Jan-Mar;28(1):56-9.
5. Goto H, Lindoso JA. Current diagnosis and treatment of cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis. Expert Rev Anti Infect Ther. 2010 Apr;8(4):419-33.
6. Casero R, Laconte L, Fraenza L, Iglesias N, Quinteros Greco C, Villablanca M. Leishmaniosis laríngea recidivante: un caso inusual en un paciente inmunocompetente tratado con corticoides. Rev Argent Microbiol. 2010 Apr-Jun;42(2):118-21.
7. Ministerio de Salud de la Nación, Argentina. Manual de normas y procedimientos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica;

2007. Hallado en <http://www.msal.gov.ar/html/site/pdf/manual-normas-obligatorias.pdf>
8. Belli A, Rodriguez B, Aviles H, Harris E. Simplified polymerase chain reaction detection of new world Leishmania in clinical specimens of cutaneous leishmaniasis. *Am J Trop Med Hyg.* 1998 Jan;58(1):102-9.
 9. World Health Organization, WHO Expert Committee on the Control of Leishmaniasis. Control of the leishmaniasis. WHO technical report series N°. 949. Geneva: WHO Press; 2010.
 10. Bern C, Maguire JH, Alvar J. Complexities of assessing the disease burden attributable to leishmaniasis. *PLoS Negl Trop Dis.* 2008;2(10):e313.
 11. Barata RA, Silva JC, Costa RT, Fortes-Dias CL, Silva JC, Paula EV et al. Phlebotomine sand flies in Porteirinha, an area of American visceral leishmaniasis transmission in the State of Minas Gerais, Brazil. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 2004 Aug;99(5):481-7.
 12. Rangel EF, de Souza NA, Wermelinger ED, Barbosa AF. Natural infection of *Lutzomyia intermedia* Lutz & Neiva, 1912, in an endemic area of tegumentary leishmaniasis of Rio de Janeiro. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 1984 Jul-Sep;79(3):395-6.
 13. Programa Nacional de Leishmaniosis. Manual de procedimientos para el control de leishmaniasis: nivel gerencial y profesional. Buenos Aires: Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación; 2006.
 14. da Silva OS, Grunewald J. Contribution to the sand fly fauna (Diptera: Phlebotominae) of Rio Grande do Sul, Brazil and *Leishmania* (Viannia) infections. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 1999 Sep-Oct;94(5):579-82.

15. Salomon OD, Rossi GC, Spinelli GR. Ecological aspects of phlebotomine (Diptera, Psychodidae) in an endemic area of tegumentary leishmaniasis in the northeastern Argentina, 1993-1998. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2002 Mar;97(2):163-8.
16. Meneses CR, de Azevedo AC, da Costa SM, Costa WA, Rangel EF. Ecology of American cutaneous leishmaniasis in the state of Rio de Janeiro, Brazil. *J Vector Ecol*. 2002 Dec;27(2):207-14.
17. Gil JF, Nasser JR, Cajal SP, Juarez M, Acosta N, Cimino RO. Urban transmission of American cutaneous leishmaniasis in Argentina: spatial analysis study. *Am J Trop Med Hyg*. 2010 Mar;82(3):433-40.
18. Salomón OD, Sosa-Estani S, Ramos K, Orellano PW, Sanguesa G, Fernández G et al. Tegumentary leishmaniasis outbreak in Bella Vista City, Corrientes, Argentina during 2003. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2006 Nov;101(7):767-74.
19. Salomon OD, Bogado De Pascual M, Molinari ML, Verri V. Study of a cutaneous leishmaniasis outbreak in General Vedia, Province of Chaco, 1996. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo*. 2001 Mar-Apr;43(2):99-104.
20. Salomón OD, Sosa Estani S, Dri L, Donnet M, Galarza R, Recalde H et al. Leishmaniosis tegumentaria en Las Lomitas, provincia de Formosa, Argentina, 1992-2001. *Medicina (B Aires)*. 2002;62(6):562-8.
21. Salomón OD, Quintana MG, Flores I, Andina AM, Molina S, Montivero L et al. Phlebotominae sand flies associated with a tegumentary leishmaniasis outbreak, Tucumán Province, Argentina. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2006 Jul-Aug;39(4):341-6.

22. Salomón OD, Rosa JR, Stein M, Quintana MG, Fernández MS, Visintin AM et al. Phlebotominae (Diptera: Psychodidae) fauna in the Chaco region and Cutaneous Leishmaniasis transmission patterns in Argentina. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2008 Sep;103(6):578-84.
23. dos Santos GP, Sanavria A, Marzochi MC, dos Santos EG, Silva VL, Pacheco Rda S et al. Prevalence of canine infection from endemic areas of American cutaneous leishmaniasis in Paracambi District, Rio de Janeiro State, between 1992 and 1993. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2005 Mar-Apr;38(2):161-6.
24. Calvopina M, Armijos RX, Hashiguchi Y. Epidemiology of leishmaniasis in Ecuador: current status of knowledge -- a review. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2004 Nov;99(7):663-72.
25. García AL, Parrado R, Rojas E, Delgado R, Dujardin JC, Reithinger R. Leishmaniasis in Bolivia: comprehensive review and current status. *Am J Trop Med Hyg*. 2009 May;80(5):704-11.
26. Salomón OD. Leishmaniasis: vectores y brotes epidémicos en Argentina. Actualizaciones en arropodología sanitaria argentina. Buenos Aires: Fundación Mundo Sano; 2002.
27. Salomón OD, Mocarbel NJ, Pedroni E, Colombo J, Sandillú M. Phlebotominae: vectores de leishmaniasis en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. *Medicina (B Aires)*. 2006;66(3):220-4.
28. Kuehle T, Sghedoni D, Visentin G, Gérvas J, Jamoulle M. Quaternary prevention: a task of the general practitioner; 2010. Hallado en http://www.primary-care.ch/pdf_f/2010/2010-18/2010-18-368_ELPS_engl.pdf

29. Salomón OD, Orellano PW, Lamfri M, Scavuzzo M, Dri L, Farace MI, Quintana DO. Phlebotominae spatial distribution associated with a focus of tegumentary leishmaniasis in Las Lomitas, Formosa, Argentina, 2002. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2006 May;101(3):295-9.
30. Markle WH, Makhoul K. Cutaneous leishmaniasis: recognition and treatment. *Am Fam Physician*. 2004 Mar 15;69(6):1455-60.
31. Krolewiecki AJ, Romero HD, Cajal SP, Abraham D, Mimori T, Matsumoto T et al. A randomized clinical trial comparing oral azithromycin and meglumine antimoniate for the treatment of American cutaneous leishmaniasis caused by *Leishmania (Viannia) braziliensis*. *Am J Trop Med Hyg*. 2007 Oct;77(4):640-6.
32. Deps PD, Viana MC, Falqueto A, Dietze R. Avaliação comparativa da eficácia e toxicidade do antimoniato de N-metil-glucamina e do Estibogluconato de Sódio BP88® no tratamento da leishmaniose cutânea localizada. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2000 Nov-Dec;33(6):535-43.
33. Teixeira AC, Paes MG, Guerra Jde O, Prata A, Silva-Vergara ML. Failure of both azithromycin and antimony to treat cutaneous leishmaniasis in Manaus, AM, Brazil. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo*. 2008 May-Jun;50(3):157-60.
34. Gontijo B, de Carvalho M de L. American cutaneous leishmaniasis. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2003 Jan-Feb;36(1):71-80.

35. Racis SP, Plescia OJ, Geller HM, Schaffner CP. Comparative toxicities of amphotericin B and its monomethyl ester derivative on glial cells in culture. *Antimicrob Agents Chemother.* 1990 Jul;34(7):1360-5.
36. Sundar S, Mehta H, Suresh AV, Singh SP, Rai M, Murray HW. Amphotericin B treatment for Indian visceral leishmaniasis: conventional versus lipid formulations. *Clin Infect Dis.* 2004 Feb 1;38(3):377-83.
37. Eriksson U, Seifert B, Schaffner A. Comparison of effects of amphotericin B deoxycholate infused over 4 or 24 hours: randomised controlled trial. *BMJ.* 2001 Mar 10;322(7286):579-82.
38. Quinteros A R, Fica CA, Abusada AN, Muñoz CL, Novoa MC, Gallardo AC. Uso de anfotericina B deoxicolato y sus reacciones adversas en un hospital universitario en Chile *Rev Chilena Infectol.* 2010 Feb;27(1):25-33.
39. Kedzierski L. Leishmaniasis Vaccine: Where are We Today? *J Glob Infect Dis.* 2010 May;2(2):177-85.
40. Okwor I, Uzonna J. Vaccines and vaccination strategies against human cutaneous leishmaniasis. *Hum Vaccin.* 2009 May;5(5):291-301.
41. Baron S. *Medical Microbiology.* Cuarta edición. Galveston: University of Texas; 1996.
42. Olivier M, Gregory DJ, Forget G. Subversion mechanisms by which Leishmania parasites can escape the host immune response: a signaling point of view. *Clin Microbiol Rev.* 2005 Apr;18(2):293-305.
43. Alexander J, Satoskar AR, Russell DG. Leishmania species: models of intracellular parasitism. *J Cell Sci.* 1999 Sep;112 Pt 18:2993-3002.

44. Rosales-Borjas D, Ortiz-Ortiz L. Infecciones parasitarias: Mecanismos de evasión de la respuesta inmune. *Revista Médica de la Extensión Portuguesa - ULA*. 2008; 2(2).
45. Stempin CC, Cerban FM. Macrófagos e inducción de arginasa como mecanismo de evasión de parásitos. *Medicina (B Aires)*. 2007;67(6 Pt 2):737-46.
46. Handman E. Leishmaniasis: current status of vaccine development. *Clin Microbiol Rev*. 2001 Apr;14(2):229-43.
47. Vélez ID, Gilchrist K, Martínez S, Ramírez-Pineda JR, Ashman JA, Alves FP et al. Safety and immunogenicity of a defined vaccine for the prevention of cutaneous leishmaniasis. *Vaccine*. 2009 Dec 11;28(2):329-37.
48. Khamesipour A, Rafati S, Davoudi N, Maboudi F, Modabber F. Leishmaniasis vaccine candidates for development: a global overview. *Indian J Med Res*. 2006 Mar;123(3):423-38.
49. Salay G, Dorta ML, Santos NM, Mortara RA, Brodskyn C, Oliveira CI Et al. Testing of four *Leishmania* vaccine candidates in a mouse model of infection with *Leishmania (Viannia) braziliensis*, the main causative agent of cutaneous leishmaniasis in the New World. *Clin Vaccine Immunol*. 2007 Sep;14(9):1173-81.
50. Phillips M, Mills A, Dye C. Directrices para el análisis del costo/eficacia de la lucha antivectorial. Geneva: World Health Organisation; 1996.
51. Fundação Nacional de Saúde. Manual de controle da leishmaniose tegumentar americana. Brasília: Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde, Brasil; 2000.

52. Campbell-Lendrum D, Dujardin JP, Martinez E, Feliciangeli MD, Perez JE, Silans LN, Desjeux P. Domestic and peridomestic transmission of American cutaneous leishmaniasis: changing epidemiological patterns present new control opportunities. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 2001 Feb;96(2):159-62.
53. Falcão AL, Falcão AR, Pinto CT, Gontijo CM, Falqueto A. Effect of deltamethrin spraying on the sandfly populations in a focus of American cutaneous leishmaniasis. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 1991 Oct-Dec;86(4):399-404.
54. Ready PD, Arias JR, Freitas RA. A pilot study to control *Lutzomyia umbratilis* (Diptera:Psychodidae), the major vector of *Leishmania braziliensis guyanensis*, in a peri-urban rainforest of Manaus, Amazonas State, Brazil. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 1985 Jan-Mar;80(1):27-36.
55. Moosa-Kazemi SH, Yaghoobi-Ershadir MR, Akhavan AA, Abdoli H, Zahraei-Ramazani AR, Jafari R et al. Deltamethrin-impregnated bed nets and curtains in an anthroponotic cutaneous leishmaniasis control program in northeastern Iran. *Ann Saudi Med.* 2007 Jan-Feb;27(1):6-12.
56. Kolaczinski JH, Muhammad N, Khan QS, Jan Z, Rehman N, Leslie TJ et al. Subsidized sales of insecticide-treated nets in Afghan refugee camps demonstrate the feasibility of a transition from humanitarian aid towards sustainability. *Malar J.* 2004 Jun 10;3:15.
57. Kroeger A, Avila EV, Morison L. Insecticide impregnated curtains to control domestic transmission of cutaneous leishmaniasis in Venezuela: cluster randomised trial. *BMJ.* 2002 Oct 12;325(7368):810-3.

58. Asilian A, Sadeghinia A, Shariati F, Imam Jome M, Ghoddusi A. Efficacy of permethrin-impregnated uniforms in the prevention of cutaneous leishmaniasis in Iranian soldiers. *J Clin Pharm Ther.* 2003 Jun;28(3):175-8.
59. Koobdel M. Evaluation of permethrin treated clothing for personal protection against *Phlebotomus papatasi* (Diptera:Psychodidae). *Journal of Entomology* 5(1):51-55; 2008.
60. Lessa MM, Andrade Lessa H, Castro TW, Oliveira A, Scherifer A, Machado P et al. Mucosal leishmaniasis: epidemiological and clinical aspects. *Rev Bras Otorrinolaringol* 2007;73(6):843-7.
61. Rojas CA. Una propuesta de ecosistemas para la salud humana y la prevención de leishmaniasis cutánea en Tumaco, Colombia. *Cad. Saúde Pública.* 2001 17(Suplemento):193-200.
62. Jha TK, Sundar S, Thakur CP, Bachmann P, Karbwang J, Fischer C et al. Miltefosine, an oral agent, for the treatment of Indian visceral leishmaniasis. *N Engl J Med.* 1999 Dec 9;341(24):1795-800.
63. Machado PR, Ampuero J, Guimarães LH, Villasboas L, Rocha AT, Schriefer A et al. Miltefosine in the treatment of cutaneous leishmaniasis caused by *Leishmania braziliensis* in Brazil: a randomized and controlled trial. *PLoS Negl Trop Dis.* 2010 Dec 21;4(12):e912.
64. Soto J, Rea J, Balderrama M, Toledo J, Soto P, Valda L et al. Efficacy of miltefosine for Bolivian cutaneous leishmaniasis. *Am J Trop Med Hyg.* 2008 Feb;78(2):210-1.
65. Soto J, Soto P. Oral miltefosine to treat leishmaniasis. *Biomedica.* 2006 Oct;26 Suppl 1:207-17.

66. Vélez I, López L, Sánchez X, Mestra L, Rojas C, Rodríguez E. Efficacy of miltefosine for the treatment of American cutaneous leishmaniasis. *Am J Trop Med Hyg.* 2010 Aug;83(2):351-6.
67. Soto J, Berman J. Treatment of New World cutaneous leishmaniasis with miltefosine. *Trans R Soc Trop Med Hyg.* 2006 Dec;100 Suppl 1:S34-40.
68. Soto J, Toledo J, Valda L, Balderrama M, Rea I, Parra R et al. Treatment of Bolivian mucosal leishmaniasis with miltefosine. *Clin Infect Dis.* 2007 Jun 1;44(11):1525-6.
69. Amato VS, Tuon FF, Campos A, Bacha HA, Nicodemo AC, Amato Neto V et al. Treatment of mucosal leishmaniasis with a lipid formulation of amphotericin B. *Clin Infect Dis.* 2007 Jan 15;44(2):311-2.
70. Amato VS, Rabello A, Rotondo-Silva A, Kono A, Maldonado TP, Alves IC et al. Successful treatment of cutaneous leishmaniasis with lipid formulations of amphotericin B in two immunocompromised patients. *Acta Trop.* 2004 Oct;92(2):127-32.
71. Wortmann G, Zapor M, Ressler R, Fraser S, Hartzell J, Pierson J et al. Liposomal amphotericin B for treatment of cutaneous leishmaniasis. *Am J Trop Med Hyg.* 2010 Nov;83(5):1028-33.
72. Reithinger R, Mohsen M, Wahid M, Bismullah M, Quinnell RJ, Davies CR et al. Efficacy of thermotherapy to treat cutaneous leishmaniasis caused by *Leishmania tropica* in Kabul, Afghanistan: a randomized, controlled trial. *Clin Infect Dis.* 2005 Apr 15;40(8):1148-55.
73. Aronson NE, Wortmann GW, Byrne WR, Howard RS, Bernstein WB, Marovich MA et al. A randomized controlled trial of local heat therapy

- versus intravenous sodium stibogluconate for the treatment of cutaneous Leishmania major infection. PLoS Negl Trop Dis. 2010 Mar 9;4(3):e628.
- 74.Layegh P, Pezeshkpoor F, Soruri AH, Naviafar P, Moghiman T. Efficacy of cryotherapy versus intralesional meglumine antimoniate (glucantime) for treatment of cutaneous leishmaniasis in children. Am J Trop Med Hyg. 2009 Feb;80(2):172-5.
- 75.Almeida OL, Santos JB. Advances in the treatment of cutaneous leishmaniasis in the new world in the last ten years: a systematic literature review. An Bras Dermatol. 2011 Jun;86(3):497-506.
- 76.Bonita R, Beaglehole R, Kjellström T. Basic Epidemiology. Segunda Edición. Geneva: World Health Organization; 2006.
- 77.Feldman AM, Serrano R. Welfare economics and social choice theory. Segunda edición. New York: Springer; 2005.
- 78.Jones C. Applied welfare economics. New York: Oxford University Press Inc.; 2005.
- 79.Pindyck R, Rubinfeld D. Microeconomía. Séptima edición. New Jersey: Prentice Education Inc.; 2008.
- 80.Drummond MF, O'Brien B, Stoddart GL, Torrance GW. Métodos para evaluación económica de los programas de asistencia sanitaria. Segunda Edición. Madrid: Ediciones Díaz Dos Santos S.A.; 2001.
- 81.Adler MD. Contingent valuation studies and health policy. Health Econ Policy Law. 2010 Jan;5(Pt 1):123-31.
- 82.Varian H. Microeconomía intermedia: un enfoque actual. Quinta edición. Barcelona: Antoni Bosch S.A.; 2001.

83. Haddix A, Teutsch S, Corso P. Prevention Effectiveness: A Guide to Decision Analysis and Economic Evaluation. Segunda edición. New York: Oxford University Press, Inc.; 2003.
84. Tevfix F. Cost-benefit analysis, theory and application. London: Sage publications, Inc.; 1996.
85. Karnon J, Goyder E, Tappenden P, McPhie S, Towers I, Brazier J et al. A review and critique of modelling in prioritising and designing screening programmes. Health Technol Assess. 2007 Dec;11(52):iii-iv, ix-xi, 1-145.
86. Arnold RJ. Pharmacoeconomics: From Theory to Practice. New York: CRC press; 2010.
87. Meyn S, Tweedie R, Glynn P. Markov Chains and Stochastic Stability. Segunda edición. New York: Cambridge University Press; 2009.
88. Mar J, Antoñanzas F, Pradas R, Arrospide A. Los modelos de Markov probabilísticos en la evaluación económica de tecnologías sanitarias: una guía práctica. Gac Sanit. 2010 May-Jun;24(3):209-14.
89. Rodríguez Barrios JM, Serrano D, Monleón T, Caro J. Los modelos de simulación de eventos discretos en la evaluación económica de tecnologías y productos sanitarios. Gac Sanit. 2008 Mar-Apr;22(2):151-61.
90. Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INDEC). Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015; 2010. Hallado en http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/2/proyecciones_provinciales_vol31.pdf

91. Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS). Indicadores básicos; 2010. Hallado en http://www.deis.gov.ar/publicaciones/archivos/indicadores_2010.pdf
92. Russell LB, Fryback DG, Sonnenberg FA. Is the societal perspective in cost-effectiveness analysis useful for decision makers? *Jt Comm J Qual Improv.* 1999 Sep;25(9):447-54.
93. TreeAge Software. TreeAge Pro 2007 User's Manual. Hallado en <http://www.treeage.com>.
94. Frick KD. Micro-costing quantity data collection methods. *Med Care.* 2009 Jul;47(7 Suppl 1):S76-81.
95. Smith MW, Barnett PG, Phibbs CS, Wagner TH. Microcost methods of determining VA healthcare costs. Menlo Park, CA: Health Economics Resource Center, 2010.
96. Rice DP. Estimating the cost of illness. *Am J Public Health Nations Health.* 1967 Mar;57(3):424-40.
97. Emprenet Sistemas. Nomenclador Nacional de Prestaciones Médicas; 2010. Hallado en http://www.emprenetsistemas.com/nomenclador_prestaciones_medicas.php
98. Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Incremento de valores del convenio con agremiación médica platense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; 2010. Hallado en <http://www.amepla.com/AMP/mainsite/docs/ValoresIOMA.pdf>
99. Salomon OD, Zaidenberg M, Burgos R, Heredia VI, Caropresi SL. American cutaneous leishmaniasis outbreak, Tartagal city, province of

- Salta, Argentina, 1993. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2001 Mar-Apr;43(2):105-8.
100. de Paula CD, Sampaio JH, Cardoso DR, Sampaio RN. Estudo comparativo da eficácia de isotionato de pentamidina administrada em três doses durante uma semana e de N-metil-glucamina 20mgSbV/kg/dia durante 20 dias para o tratamento da forma cutânea da leishmaniose tegumentar americana. Rev Soc Bras Med Trop. 2003 May-Jun;36(3):365-71.
101. de Oliveira-Neto MP, Mattos Mda S. An alternative antimonial schedule to be used in cutaneous leishmaniasis when high doses of antimony are undesirable. Rev Soc Bras Med Trop. 2006 Jul-Aug;39(4):323-6.
102. Nilforoushzadeh MA, Jaffary F, Ansari N, Siadat AH, Nilforoushan Z, Firouz A. A comparative study between the efficacy of systemic meglumine antimoniate therapy with standard or low dose plus oral omeprazole in the treatment of cutaneous leishmaniasis. J Vector Borne Dis. 2008 Dec;45(4):287-91.
103. Passos VM, Barreto SM, Romanha AJ, Krettli AU, Volpini AC, Gontijo CM et al. Leishmaniose tegumentar na Região Metropolitana de Belo Horizonte: aspectos clínicos, laboratoriais, terapêuticos e evolutivos (1989-1995). Rev Soc Bras Med Trop. 2001 Jan-Feb;34(1):5-12.
104. Dedet JP, Melogno R, Cardenas F, Valda L, David C, Fernandez V et al. Rural campaign to diagnose and treat mucocutaneous leishmaniasis in Bolivia. Bull World Health Organ. 1995;73(3):339-45.

105. Rodríguez LV, Dedet JP, Paredes V, Mendoza C, Cardenas F. A randomized trial of amphotericin B alone or in combination with itraconazole in the treatment of mucocutaneous leishmaniasis. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 1995 Jul-Aug;90(4):525-8.
106. Netto EM, Marsden PD, Llanos-Cuentas EA, Costa JM, Cuba CC, Barreto AC et al. Long-term follow-up of patients with *Leishmania (Viannia) braziliensis* infection and treated with Glucantime. *Trans R Soc Trop Med Hyg*. 1990 May-Jun;84(3):367-70.
107. Oliveira-Neto MP, Mattos M, Pirmez C, Fernandes O, Gonçalves-Costa SC, Souza CF et al. Mucosal leishmaniasis ("espundia") responsive to low dose of N-methyl glucamine (Glucantime) in Rio de Janeiro, Brazil. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo*. 2000 Nov-Dec;42(6):321-5.
108. Zajtchuk JT, Casler JD, Netto EM, Grogl M, Neafie RC, Hessel CR et al. Mucosal leishmaniasis in Brazil. *Laryngoscope*. 1989 Sep;99(9):925-39.
109. Reyburn H, Ashford R, Mohsen M, Hewitt S, Rowland M. A randomized controlled trial of insecticide-treated bednets and chaddars or top sheets, and residual spraying of interior rooms for the prevention of cutaneous leishmaniasis in Kabul, Afghanistan. *Trans R Soc Trop Med Hyg*. 2000 Jul-Aug;94(4):361-6.
110. Soto J, Rea J, Valderrama M, Toledo J, Valda L, Ardiles J et al. Efficacy of extended (six weeks) treatment with miltefosine for mucosal leishmaniasis in Bolivia. *Am J Trop Med Hyg*. 2009 Sep;81(3):387-9.

111. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ingreso medio de los ocupados plenos según variables seleccionadas; 2010. Hallado en <http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/bel/descargas/cuadros/2121.pdf>
112. Murray HW. Treatment of visceral leishmaniasis in 2004. *Am. J. Trop. Med. Hyg.*, 71(6), 2004, pp. 787–794.
113. Grupo Alfabeta. Manual farmacéutico online; 2010. Hallado en <http://www.alfabeta.net/home/>
114. Olliaro P, Sundar S. Anthropometrically derived dosing and drug costing calculations for treating visceral leishmaniasis in Bihar, India. *Trop Med Int Health*. 2009 Jan;14(1):88-92.
115. Szende A, Oppe M, Devlin N. EQ-5D value sets: inventory, comparative review and user guide. Dordrecht: Springer; 2007.
116. Augustovski FA, Irazola VE, Velazquez AP, Gibbons L, Craig BM. Argentine valuation of the EQ-5D health states. *Value Health*. 2009 Jun;12(4):587-96.
117. Muening P. Cost-effectiveness analysis in health, a practical approach. Segunda edición. San Francisco: Jossey-Bass; 2008.
118. van Belle G, Fisher LD, Heagerty PJ, Lumley T. Biostatistics, a methodology for the health sciences. Segunda edición. New Jersey: Wiley and Sons Inc.; 2004.
119. Ginevan ME, Splitstone DE. Statistical tools for environmental quality measurement. New York: Chapman and Hall; 2004.
120. Willan AR, Briggs A. Statistical analysis of cost-effectiveness data. New Jersey: Wiley and Sons Inc.; 2006.

121. Tediosi F, Maire N, Penny M, Studer A, Smith TA. Simulation of the cost-effectiveness of malaria vaccines. *Malar J.* 2009 Jun 8;8:127.
122. Lee BY, Bacon KM, Connor DL, Willig AM, Bailey RR. The potential economic value of a *Trypanosoma cruzi* (Chagas disease) vaccine in Latin America. *PLoS Negl Trop Dis.* 2010 Dec 14;4(12):e916.
123. Salomón OD, Sosa Estani S, Canini L, Cordoba Lanus E. Leishmaniosis tegumentaria en un área con niveles epidémicos de transmisión, Salta, Argentina, 1998. *Medicina (B Aires).* 2001;61(3):284-90.
124. Ministerio de Salud de la República Argentina. Boletín epidemiológico nacional, 1999. Buenos Aires: Prensa del Ministerio de Salud de la Nación; 1999.
125. Santos JB, Lauand L, Souza GS, Macêdo VO. Fatores sócio-econômicos e atitudes em relação à prevenção domiciliar da leishmaniose tegumentar americana, em uma área endêmica do sul da Bahia, Brasil. *Cad Saude Publica.* 2000 Jul-Sep;16(3):701-8.
126. Yukich JO, Zerom M, Ghebremeskel T, Tediosi F, Lengeler C. Costs and cost-effectiveness of vector control in Eritrea using insecticide-treated bed nets. *Malar J.* 2009 Mar 30;8:51.
127. Guyatt HL, Corlett SK, Robinson TP, Ochola SA, Snow RW. Malaria prevention in highland Kenya: indoor residual house-spraying vs. insecticide-treated bednets. *Trop Med Int Health.* 2002 Apr;7(4):298-303.

128. Guyatt HL, Kinnear J, Burini M, Snow RW. A comparative cost analysis of insecticide-treated nets and indoor residual spraying in highland Kenya. *Health Policy Plan.* 2002 Jun;17(2):144-53.
129. Djegbe I, Boussari O, Sidick A, Martin T, Ranson H, Chandre F et al. Dynamics of insecticide resistance in malaria vectors in Benin: first evidence of the presence of L1014S kdr mutation in *Anopheles gambiae* from West Africa. *Malar J.* 2011 Sep 12;10(1):261.
130. Hunt RH, Fuseini G, Knowles S, Stiles-Ocran J, Verster R, Kaiser ML et al. Insecticide resistance in malaria vector mosquitoes at four localities in Ghana, West Africa. *Parasit Vectors.* 2011 Jun 16;4:107.
131. Abilio AP, Kleinschmidt I, Rehman AM, Cuamba N, Ramdeen V, Mthembu DS et al. The emergence of insecticide resistance in central Mozambique and potential threat to the successful indoor residual spraying malaria control programme. *Malar J.* 2011 May 2;10:110.
132. Schmunis GA, Pinto Dias JC. La reforma del sector salud, descentralización, prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores. *Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro,* 16(Sup. 2):117-123, 2000.
133. San Martín JL, Prado M. Percepción del riesgo y estrategias de comunicación social sobre el dengue en las Américas. *Rev Panam Salud Publica.* 2004 Feb;15(2):135-9.
134. San Martín JL, Brathwaite-Dick O. La estrategia de gestión integrada para la prevención y el control del dengue en la Región de las Américas. *Rev Panam Salud Publica.* 2007 Jan;21(1):55-63.

135. Chiaravalloti Neto F, Baglini V, Cesarino MB, Favaro EA, Mondini A, Ferreira AC et al. O Programa de Controle do Dengue em São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil: dificuldades para a atuação dos agentes e adesão da população. *Cad Saude Publica*. 2007 Jul;23(7):1656-64.
136. Baly A, Toledo ME, Vanlerberghe V, Ceballos E, Reyes A, Sanchez I et al. Cost-effectiveness of a community-based approach intertwined with a vertical Aedes control program. *Am J Trop Med Hyg*. 2009 Jul;81(1):88-93.
137. Vazquez-Prokopec GM, Spillmann C, Zaidenberg M, Kitron U, Gürtler RE. Cost-effectiveness of chagas disease vector control strategies in Northwestern Argentina. *PLoS Negl Trop Dis*. 2009;3(1):e363.
138. Orellano PW, Pedroni E. Análisis costo/beneficio del control de vectores en la transmisión potencial de dengue. *Rev Panam Salud Publica*. 2008 Aug;24(2):113-9.
139. Yadón ZE, Quigley MA, Davies CR, Rodrigues LC, Segura EL. Assessment of Leishmaniasis notification system in Santiago del Estero, Argentina, 1990-1993. *Am J Trop Med Hyg*. 2001 Jul;65(1):27-30.
140. Singh SP, Hirve S, Huda MM, Banjara MR, Kumar N, Mondal D et al. Options for active case detection of visceral leishmaniasis in endemic districts of India, Nepal and Bangladesh, comparing yield, feasibility and costs. *PLoS Negl Trop Dis*. 2011 Feb 8;5(2):e960.
141. Mondal D, Nasrin KN, Huda MM, Kabir M, Hossain MS, Kroeger A et al. Enhanced case detection and improved diagnosis of PKDL in a

- Kala-azar-endemic area of Bangladesh. *PLoS Negl Trop Dis*. 2010 Oct 5;4(10).
142. Afenyadu GY, Agyepong IA, Barnish G, Adjei S. Improving access to early treatment of malaria: a trial with primary school teachers as care providers. *Trop Med Int Health*. 2005 Oct;10(10):1065-72.
143. Gürtler RE. Sustainability of vector control strategies in the Gran Chaco Region: current challenges and possible approaches. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2009 Jul;104 Suppl 1:52-9.
144. Barbist MT, Renn D, Noisternig B, Rumpold G, Höfer S. How do medical students value health on the EQ-5D? Evaluation of hypothetical health states compared to the general population. *Health Qual Life Outcomes*. 2008 Dec 11;6:111.
145. Keenet S, Hasson F, McKenna H. *The Delphi Technique in Nursing and Health Research*. Oxford: John Wiley & Sons Ltd.; 2011.
146. Pyne JM, Fortney JC, Tripathi SP, Maciejewski ML, Edlund MJ, Williams DK. Cost-effectiveness analysis of a rural telemedicine collaborative care intervention for depression. *Arch Gen Psychiatry*. 2010 Aug;67(8):812-21.
147. Sato T, Nakagomi T, Nakagomi O. Cost-effectiveness analysis of a universal rotavirus immunization program in Japan. *Jpn J Infect Dis*. 2011 Jul;64(4):277-83.
148. Carles M, Vilapriño E, Cots F, Gregori A, Pla R, Román R et al. Cost-effectiveness of early detection of breast cancer in Catalonia (Spain). *BMC Cancer*. 2011 May 23;11:192.

149. Perman G, Rossi E, Waisman GD, Agüero C, González CD, Pallordet CL et al. Cost-effectiveness of a hypertension management programme in an elderly population: a Markov model. *Cost Eff Resour Alloc.* 2011 Apr 5;9(1):4.
150. Simoens S. Health economic assessment: cost-effectiveness thresholds and other decision criteria. *Int J Environ Res Public Health.* 2010 Apr;7(4):1835-40.
151. Nuijten MJ, Dubois DJ. Cost-utility analysis: current methodological issues and future perspectives. *Front Pharmacol.* 2011;2:29.
152. Simoens S. Health economic assessment: a methodological primer. *Int J Environ Res Public Health.* 2009 Dec;6(12):2950-66.
153. World Health Organisation. Choosing Interventions that are cost effective (WHO-CHOICE); 2011. Hallado en http://www.who.int/choice/costs/CER_thresholds/en/index.html
154. Rheingans RD, Constenla D, Antil L, Innis BL, Breuer T. Potential cost-effectiveness of vaccination for rotavirus gastroenteritis in eight Latin American and Caribbean countries. *Rev Panam Salud Publica.* 2007 Apr;21(4):205-16.
155. The World Bank. Gross domestic product (GDP) per capita (Current US\$); 2010. Hallado en <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>
156. Stolkiner A, Comes Y, Garbus P. Alcances y potencialidades de la Atención Primaria de la Salud en Argentina. *Cien Saude Colet.* 2011 Jun;16(6):2807-16.

157. Belló M, Becerril-Montekio VM. Sistema de salud de Argentina. *Salud Publica Mex* 2011;53 supl 2:S96-S108.
158. Iglesias CP, Drummond MF, Rovira J. Procesos de toma de decisiones en salud en América Latina: Problemas y perspectivas para el uso de la evaluación económica. *Int J Technol Assess Health Care*. 2005 Winter;21(1):1-14.
159. Vacchino MN. Incidence of Hepatitis A in Argentina after vaccination. *J Viral Hepat*. 2008 Oct;15 Suppl 2:47-50.
160. Lopez E, Debbag R, Coudeville L, Baron-Papillon F, Armoni J. The cost-effectiveness of universal vaccination of children against hepatitis A in Argentina: results of a dynamic health-economic analysis. *J Gastroenterol*. 2007 Feb;42(2):152-60.
161. Spinelli H. Las dimensiones del campo de la salud en Argentina. *Salud Colectiva* 2010. 6(3):275-293.